

EURAKNOS

PRZEWODNIK DO SIECI TEMATYCZNYCH

JAK ZAPROJEKTOWAĆ I WDROŻYĆ SIECI TEMATYCZNE, ABY ZMAKSYMALIZOWAĆ ZAANGAŻOWANIE I WPŁYW UŻYTKOWNIKÓW

PRZEWODNIK DLA KOORDYNATORÓW SIECI TEMATYCZNYCH I CZŁONKÓW KONSORCJÓW

PARTNERZY

UNIVERSITY OF GHENT
www.ugent.be

AGROLINK FLANDERS
www.agrolink-vlaanderen.be

PROEFSTATION
www.proefstation.be

LEAP FORWARD
www.leapforward.be

IFOAM ORGANICS EUROPE
www.organicseurope.bio

ICROFS
www.icrofs.org

PMK
www.pmk.agri.ee

ACTA
www.acta.asso.fr

IDELE
www.idele.fr

IFV
www.vignevin.com

AUA
www.au.gr

GRÜNLAND ZENTRUM
www.gruenlandzentrum.org

USC
www.usc.gal

NAK
www.nak.hu

NAIK
www.naik.hu

INNOVATION FOR AGRICULTURE
www.i4agri.org

RAU
www.rau.ac.uk

SŁOWO WSTĘPNE

Ta broszura ma na celu pomoc w zrozumieniu dynamiki projektów Europejskiej Sieci Tematycznej. Sieć tematyczna obejmuje wiele podmiotów i dotyczy konkretnego tematu. Sieci tematyczne są promowane przez EIP-Agri i finansowane przez program Unii Europejskiej "Horyzont 2020".

Niniejszy przewodnik powstał w ramach projektu EURAKNOS "Connecting Thematic Networks as Knowledge Reservoirs towards a European Agricultural Knowledge Innovation Open Source System" (Łączenie sieci tematycznych jako rezerwuarów wiedzy w kierunku europejskiego systemu otwartego źródła innowacji w zakresie wiedzy rolniczej), finansowanego z programu Unii Europejskiej "Horyzont 2020" w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie umowy o dofinansowanie nr 817863.

Za treść niniejszego przewodnika wyłączną odpowiedzialność ponosi Uniwersytet w Gandawie jako koordynator projektu EURAKNOS i nie musi ona odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej.

Zalecenia zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane wspólnie z członkami panelu innowacji wiedzy (KIP) w ramach projektu EURAKNOS. KIP reprezentuje społeczność rolniczą w Europie, w tym naukowców, rolników, leśników, doradców, decydentów, organizacje pozarządowe (NGO), małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz mediatorów. Bardzo doceniamy ich udział w spotkaniach warsztatowych, zarówno online, jak i osobiście, oraz pomoc w opracowaniu niniejszych wytycznych.

Doceniamy również wkład i informacje zwrotne, które otrzymaliśmy od Strategicznej Rady Innowacji (SIB) projektu EURAKNOS. W skład SIB wchodzi ośmiu przedstawicieli europejskich i międzynarodowych organizacji zainteresowanych otwartymi zasobami wiedzy (bazami danych), i/lub silnie powiązanych z Systemami Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS), praktyków i doradców w dziedzinie rolnictwa.

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Państwem niniejszym przewodnikiem po sieciach tematycznych. Jest to zasługa ciężkiej pracy partnerów konsorcjum EURAKNOS. Mamy nadzieję, że jego lektura sprawi Państwu przyjemność.

P Spanoghe

Pieter Spanoghe, Koordynator EURAKNOS

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. PODEJŚCIE WIELOPODMIOTOWE	7
2.1. Temat TN	7
2.2. TN dla wielu aktorów	9
2.3. Projektowanie strategii zaangażowania użytkowników	10
Ścieżki wymiany wiedzy	12
3. EFEKTYWNA PRACA W SIECI WIELOPODMIOTOWEJ	17
3.1. Ułatwianie procesów MA	18
4. REALIZACJA PROJEKTU	19
4.1. Ocena i identyfikacja potrzeb użytkowników	19
4.2. Generowanie i gromadzenie wiedzy	20
4.3. Udostępnianie i upowszechnianie	22
4.4. Wykorzystanie wyników	25
5. MIERZENIE WPŁYWU I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TN ...	28
5.1. Pomiar wpływu	28
5.2. Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju	29
5.3. Rezerwuar wiedzy księgi gospodarstwa EURAKNOS/EUREKA ..	31

LISTA SKRÓTÓW I AKRONIMÓW

AKIS	System Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie
CAP	Wspólna Polityka Rolna
COP	Wspólnota Praktyk
EAFRD	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
EIP-AGRI	Europejskie Partnerstwo Innowacyjne
e-KRP	elektroniczna Platforma Zasobów Wiedzy
EU	Unia Europejska
GDPR	Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
HIKR	Rezerwuar Wiedzy o Dużym Wpływie
H2020	Horyzont 2020
IG	Grupa ds. Innowacji
iNets	Międzyregionalne Sieci Innowacji
KPI	Kluczowy Wskaźnik Efektywności
MA	Wielopodmiotowy
MAA	Podejście Wielopodmiotowe
MS	Państwa członkowskie
NRN	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
OG	Grupa Operacyjna
PA	Streszczenie Praktyki
SDGs	Cele Zrównoważonego Rozwoju
SEO	Optymalizacja dla Wyszukiwarek
SME	Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
SWG	Strategiczna Grupa Robocza
TN	Sieć Tematyczna

W niniejszym przewodniku przywołano wiele przykładów z wykorzystaniem hipertączy. Te strony internetowe były aktywne w momencie publikacji, ale ich dalsze funkcjonowanie zależy od działań źródeł, np. zaprzestania prowadzenia strony lub przeniesienia zasobu.

PRZEDMOWA

“Przyszłość innowacji w europejskim rolnictwie i leśnictwie opiera się na usprawnionej (cyfrowej) wymianie najlepszych praktyk między rolnikami, naukowcami i doradcami z różnych sektorów i państw członkowskich” - EIP-Agri

Witamy w przewodniku EURAKNOS na temat projektowania i wdrażania Sieci Tematycznej (TN) w celu zmaksymalizowania zaangażowania użytkowników i oddziaływania. EURAKNOS zgromadził poprzednie i istniejące TN, aby dzielić się i uczyć od siebie nawzajem. Niniejszy przewodnik przedstawia kluczowe spostrzeżenia społeczności praktyków, i jest napisany z myślą o przyszłych koordynatorach i członkach konsorcjów TN, aby zmaksymalizować ich funkcjonowanie i efekt. W przewodniku zgromadzono wiedzę i doświadczenie osób zajmujących się TN, a także dobre praktyki z projektów TN, które mogą być dla Państwa inspiracją. Niniejszy przewodnik ma służyć jako poradnik, który ułatwi Twojej organizacji osiągnięcie jak najlepszego efektu.

PROJEKT EURAKNOS

EURAKNOS wzmacnia wiedzę rolniczą UE poprzez stworzenie jednego miejsca, w którym będzie można przechowywać całą wiedzę wytworzoną w ramach projektów programu "Horyzont 2020". Głównym rezultatem EURAKNOS jest uzyskanie wszystkich informacji pochodzących z tych innowacyjnych sieci, dostępnych dla rolników, leśników i społeczności wiejskiej.

NASZA MISJA

UŁATWIAĆ

Ułatwiamy i wspieramy sieci tematyczne łącząc i rozbudowując dotychczasową sieć sieci tematycznych.

ZEBRAĆ

Zbieramy wiedzę, materiały i narzędzia sieci tematycznych.

ROZWIJAĆ

Opracowujemy ogólnounijną bazę danych na temat innowacji w zakresie wiedzy rolniczej o otwartym kodzie źródłowym.

OBJAŚNIENIE PÓL W PRZEWODNIKU

DOBRA PRAKTYKA

Te ramki kierują Cię do dobrych praktyk lub narzędzi z całej społeczności TN, które stanowią przykłady zastosowania zasad Przewodnika w praktyce. Nie jesteśmy w stanie zawrzeć wszystkich szczegółów, ale przedstawiamy najważniejsze spostrzeżenia. Prosimy o zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi przez organizacje pozarządowe, korzystając z podanych linków.

WYJAŚNIENIE

Te ramki zawierają bardziej szczegółowy opis procesu tworzenia Przewodnika.

1. WPROWADZENIE

CZY TEN PRZEWODNIK JEST DLA CIEBIE?

Czy obecnie bierzesz udział w projekcie TN, lub projekcie wielopodmiotowym (MA), lub nim zarządzasz, rozpoczynasz lub planujesz napisać wniosek projektowy? Jeśli tak, to ten Przewodnik jest dla Ciebie.

Czy pracujesz dla Unii Europejskiej (UE) jako urzędnik ds. projektów lub oceniasz projekty TN lub MA? Jeśli tak, to ten przewodnik również może być dla Ciebie.

Czy interesuje Cię Podejście Wielopodmiotowe (MAA) i szukasz inspiracji do opracowania projektu lub zwiększenia zaangażowania użytkowników końcowych? Jeśli tak, to ten przewodnik może być również dla Ciebie.

Jeśli żaden z powyższych punktów nie dotyczy Ciebie, ale jesteś zainteresowany TN, zapraszamy do skorzystania z naszego Przewodnika!

JAK KORZYSTAĆ Z TEGO PRZEWODNIKA?

Przewodnik celowo nie został napisany jako techniczne wytyczne "jak to zrobić" dotyczące wdrażania TN, ponieważ sieci te działają w złożonym środowisku. Dlatego nie należy przedstawiać prostych rozwiązań.

Dlatego też TN muszą dobierać elementy tak, aby pasowały do konkretnego kontekstu i celu.

"Podejścia i metody wdrażania TN nie są zapakowanym posiłkiem z supermarketu, który można podgrzać w mikrofalówce: są one przygotowywane ze składników dobranych odpowiednio do okazji. Ogromny i wciąż rosnący zakres i dostępność składników daje pole do nowych przepisów, składników dodawanych w trakcie gotowania, unikalnych mieszanek oraz nowych kombinacji i wynalazków"

Chambers (2017) p91.

Can We Know Better? Reflections for Development, Practical Action Publishing

DOBRA PRAKTYKA

W niniejszym przewodniku termin dobra praktyka – zamiast najlepszej praktyki – jest używany do potwierdzenia, że TN działa w złożonym środowisku i że coś, co działa w jednym kontekście, może nie działać w innym. Aby uzyskać więcej informacji, spójrz na Cynefin Framework:

www.youtube.com/watch?v=epXqgrm2hs4

Niniejszy przewodnik stanowi pomoc w wyciąganiu wniosków z poprzednich projektów TN, refleksji i wdrażaniu najistotniejszych elementów procesu w celu uzyskania większego efektu. Komisja Europejska określiła pewne narzędzia i kanały informacyjne, np. każdy projekt powinien mieć stronę internetową i przygotować Streszczenia Praktyk (PA). Niniejszy przewodnik przedstawia strukturę i kluczowe pytania, które należy zadać i nad którymi należy się zastanowić, aby zoptymalizować koncepcję projektu, jego realizację, zaangażowanie użytkowników i wymianę wiedzy. Twoja TN to sieć wielu podmiotów, a ich zaangażowanie jest główną siłą napędową od początku do końca.

Ten Przewodnik zabierze Cię w podróż po osi czasu Twojego projektu TN, od konceptualizacji (przed uzyskaniem finansowania) do realizacji (po uzyskaniu finansowania).

Możesz zapoznać się z tym przewodnikiem od początku do końca lub zagłębić się w konkretne tematy, które wymagają analizy. Czerp inspirację z przykładów dobrych praktyk przedstawionych w Przewodniku i korzystaj z linków, aby uzyskać więcej informacji i przemyśleń.

CIESZ SIĘ PODRÓŻĄ I NIGDY NIE PRZESTAWAJ ODKRYWAĆ

2. PODEJŚCIE WIELOPODMIOTOWE

CO TO JEST MAA W TN?

MAA polega na łączeniu ludzi o unikalnych, uzupełniających się umiejętnościach z dziedziny nauki i praktyki, w celu współtworzenia wiedzy gotowej do zastosowania w praktyce przez rolników lub leśników na konkretny temat z zakresu badań i innowacji w rolnictwie.

Budowanie opartych na zaufaniu relacji pomiędzy organizacjami i osobami jest zatem kluczem do sukcesu Waszego MAA. Współpraca pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu jest kluczem do połączenia tych różnych źródeł wiedzy, doświadczenia i perspektyw.

Celem TN jest tworzenie opartych na praktyce rozwiązań dla aktualnych wyzwań stojących przed rolnikami, leśnikami i innymi użytkownikami oraz wspólne opracowywanie rozwiązań w skali lokalnej, regionalnej lub krajowej.

Kluczem do sukcesu MAA jest facylitator,

którego rolą jest zmaksymalizowanie wkładu wszystkich aktorów i utrzymanie funkcjonowania TN jako dynamicznego, współuczącego się i współtworzącego ekosystemu wiedzy. W sieci TN, MAA jest wdrażana na dwóch poziomach:

1. **Poziom konsorcjum** z powołaniem MA TN z udziałem wszystkich podmiotów istotnych dla celu TN, na przykład organizacji doradczych, badawczych, rolniczych i leśnych.
2. **Poziom realizacji projektu**, w którym działania koncentrują się na bezpośredniej współpracy z użytkownikami w celu współtworzenia wiedzy gotowej do zastosowania w praktyce, aby zapewnić jej wykorzystanie przez użytkowników bezpośrednio zaangażowanych w TN oraz rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników wśród szerszej społeczności rolniczej i leśnej.

W miarę rozwoju koncepcji Twojego projektu tworzy się partnerstwo między członkami konsorcjum. Aby zagwarantować, że Twój projekt TN zaspokoi potrzeby użytkowników, ułatwienie zaangażowania użytkowników w ramach partnerstwa ma kluczowe znaczenie dla MAA. Zmaksymalizuje to absorpcję i wykorzystanie Twoich wyników. Ta sekcja zawiera kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu MAA dla Twojego projektu TN.

2.1. TEMAT TN

Jak wybrać odpowiedni motyw przewodni, aby zacząć?

Tematyka TN koncentruje się na najbardziej pilnych i wymagających potrzebach w sektorach rolnictwa i leśnictwa. Problematyka jest określana w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby użytkowników w terenie lub w lesie, lub w odpowiedzi na temat, w którym gromadzenie lub rozwijanie nowej wiedzy w danej dziedzinie jest istotne dla sprostania obecnym wyzwaniom.

Tematyka rolnicza lub leśna może być związana z rozwojem i innowacją produktów lub sektorów, tematami przekrojowymi, jak również zmianami polityki w celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb, lub nowymi procesami relacjami w ramach łańcucha dostaw.

Podczas i opracowywania wniosku dotyczącego projektu kluczowy(-e) temat(-y) dotyczący(-e) potrzeb użytkowników

powinien(-inny) być współtworzony(-e) przez konsorcjum, które bezpośrednio włącza rolników i leśników, jako użytkowników i beneficjentów wiedzy w ramach sieci TN.

Dlatego rolnicy lub organizacje rolnicze muszą być częścią konsorcjum jako partnerzy projektu. Możesz przeprowadzić konsultacje i badania rynku, aby upewnić się, że Twój temat jest odpowiedni do celu. Twój zespół badawczy opracuje zatem jasny cel i skupi się na temacie, którym chcesz się zająć, w oparciu o potrzeby użytkowników docelowych.

Twój temat powinien być jednak elastyczny i dostosowany do zmieniających się potrzeb, oczekiwań i doświadczeń rolników i leśników. Kluczowym narzędziem ułatwiającym realizację tego celu jest uwzględnienie regularnej refleksji i informacji zwrotnej dla konsorcjum w celu poprawy funkcjonowania i ukierunkowania projektu.

“W naszej fazie konceptualizacji mieliśmy przedstawicieli organizacji rolniczych i osoby mające bezpośrednie kontakty z interesariuszami”

SKIN!
SHORT SUPPLY CHAIN KNOWLEDGE
AND INNOVATION NETWORK

TEMATYKA SIECI TEMATYCZNEJ

Poniższa lista przedstawia kategorie tematyczne finansowanych projektów TN oraz projekty TN, których przykłady dobrych praktyk zostały zamieszczone w Przewodniku. Więcej informacji na temat finansowanych sieci TN oraz ich zaktualizowana lista znajduje się na stronie:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-closing-research-and>

GLEBA

- ☞ **BEST4SOIL** - Wspieranie czterech najlepszych praktyk w zakresie ochrony GLEB w Europie

WODA, SKŁADNIKI ODŻYWCZE I ODPADY

- ☞ **FERTINNOWA** - Transfer INNOwacyjnych technik zrównoważonego wykorzystania wody w uprawach FERTygowanych
- ☞ **NUTRIMAN** - Sieć Tematyczna ds. Gospodarowania Składnikami Pokarmowymi i Odzyskiwania Składników Pokarmowych

ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY UPRAW

- ☞ **PANACEA** - Sieć tematyczna mająca na celu zaprojektowanie procesu penetracji europejskiego rolnictwa przez uprawy rolne inne niż spożywcze
- ☞ **BIOFRUITNET** - Wspieranie innowacji w ekologicznej produkcji owoców poprzez silne sieci wiedzy

SYSTEMY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

- ☞ **EuroDairy** - Ogólnoeuropejska sieć tematyczna wspierająca zrównoważoną przyszłość unijnych producentów mleka
- ☞ **4D4F** - Decyzje rolnicze oparte na danych
- ☞ **SheepNet** - Dzielenie się wiedzą fachową i doświadczeniem w celu zwiększenia produktywności owiec poprzez tworzenie sieci
- ☞ **EU PiG** - Grupa UE ds. innowacji w zakresie trzody chlewnej
- ☞ **BovINE** - Europejska sieć na rzecz innowacji w sektorze wołowiny

ZWIERZĘTA I ZDROWIE

- ☞ **DISARM** - Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu opornością na antybiotyki
- ☞ **EuroSheep** - Europejska sieć interaktywnej i innowacyjnej wymiany wiedzy na temat zdrowia i żywienia zwierząt pomiędzy podmiotami i zainteresowanymi stronami z branży owczarskiej
- ☞ **HENNOVATION** - Innowacje oparte na praktyce wspierane przez podmioty naukowe i rynkowe w sektorze kur niosek i innych zwierząt gospodarskich

DOBRA PUBLICZNE

- ☞ **HNV-link** - Rolnictwo o wysokiej wartości przyrodniczej: Uczenie się, innowacje i wiedza

ZDROWIE ROŚLIN

- ☞ **WINETWORK** - Sieć na rzecz wymiany i transferu innowacyjnej wiedzy między europejskimi regionami uprawy winorośli w celu zwiększenia wydajności i zrównoważonego rozwoju sektora
- ☞ **SMARTPROTECT** - SMART rolnictwo dla innowacyjnej ochrony upraw warzyw: wykorzystanie zaawansowanych metodologii i technologii

PODEJŚCIA EKOLOGICZNE I ORGANICZNE

- ☞ **OK-Net-Arable** - Sieć wiedzy ekologicznej dotycząca gruntów ornych
- ☞ **CERERE** - Realne odrodzenie na obszarach wiejskich Europy: wprowadzanie różnorodności do ekologicznych i niskonakładowych systemów żywnościowych
- ☞ **AFINET** - Sieci innowacji w dziedzinie agroleśnictwa
- ☞ **Inno4Grass** - Wspólna przestrzeń innowacji na rzecz zrównoważonej produktywności użytków zielonych w Europie
- ☞ **OK-Net Ecofeed** - Sieć wiedzy ekologicznej na temat pasz dla zwierząt monogastrycznych

DYNAMIKA I POLITYKA OBSZARÓW WIEJSKICH

- ☞ **NEWBIE** - New Entrant netWork: Modele biznesowe na rzecz innowacji, przedsiębiorczości i odporności w rolnictwie europejskim

ŁAŃCUCHY WARTOŚCI

- ☞ **SKIN** - Krótki łańcuch dostaw Sieć wiedzy i innowacji
- ☞ **INCREDIBLE** - Sieci innowacji w zakresie korka, żywic i warzyw w basenie Morza Śródziemnego
- ☞ **ENABLING** - Wspieranie nowych podejść w lokalnych sieciach innowacji opartych na wiedzy biologicznej na rzecz wzrostu gospodarczego

TRANSFORMACJA CYFROWA

- ☞ **SMART-AKIS** - Europejskie systemy wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) na rzecz badań stymulowanych innowacjami w dziedzinie inteligentnych technologii rolniczych

SYSTEMY WIEDZY I INFORMACJI

- ☞ **AgriSpin** - Przestrzeń dla innowacji w rolnictwie
- ☞ **EURAKNOS** - Łączenie sieci tematycznych, jako rezerwuarów wiedzy: w kierunku europejskiego systemu otwartego źródła innowacji w zakresie wiedzy rolniczej

2.2. TN DLA WIELU AKTORÓW

MAA TN to partnerstwo pomiędzy kluczowymi podmiotami, które łączy wspólne wyzwanie lub możliwości w odniesieniu do konkretnego "tematu" z dziedziny rolnictwa lub leśnictwa oraz które mają potrzebę, możliwości i motywację do współpracy w celu znalezienia praktycznych rozwiązań w oparciu o istniejącą wiedzę.

W ramach TN partnerzy muszą pochodzić z co najmniej trzech państw członkowskich UE (PC) i z różnych organizacji, np. organizacji doradczych, badawczych i rolniczych, a także przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji i organów regulacyjnych, z których każda dysponuje inną, ale ważną, uzupełniającą się wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do rozwiązania danego problemu.

Utworzenie konsorcjum może wydawać się dość zniechęcające. Możesz mieć wiele pytań dotyczących tego, jak zbudować i zoptymalizować konsorcjum, aby rozstrzygnąć kwestie, takie jak: "Kim są główni aktorzy i interesariusze tego tematu?" oraz "Skąd mam wiedzieć, jaka jest właściwa kombinacja aktorów dla tematu, którym chcemy się zająć? Spróbujmy wspólnie odpowiedzieć na te pytania.

Kim są główni aktorzy systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie, których należy włączyć do mojej sieci?

System wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) to cały system wymiany wiedzy między ludźmi i organizacjami w danym państwie członkowskim lub regionie. AKIS obejmuje praktykę rolniczą, przedsiębiorstwa, władze i instytucje badawcze.

Dobrym punktem wyjścia jest przeprowadzenie analizy sieciowej w celu zidentyfikowania wszystkich podmiotów AKIS zaangażowanych w sprostanie wyzwaniu i związanej z nim szansę, którą TN chce się zająć. Przeprowadzenie analizy sieci i/lub mapowanie aktorów pozwoli Wam zidentyfikować nie tylko to, kto powinien być zaangażowany, ale także w jaki sposób różni aktorzy powinni być zaangażowani oraz jakich nieoczywistych, ale istotnych aktorów może Wam brakować.

Pamiętaj, że aktorów można zaangażować na różne sposoby i nie wszyscy muszą być członkami konsorcjum, aby aktywnie przyczynić się do jego realizacji i wyników. Chociaż partnerów konsorcjum projektu określa się w momencie tworzenia koncepcji projektu, należy być elastycznym i otwartym na dołączenie do sieci odpowiednich podmiotów na każdym etapie projektu, w miarę rozwoju tematyki projektu.

W kontekście projektów Horyzontu 2020 aktor to „partner biorący aktywny udział w działaniach projektowych”, natomiast interesariusz to "osoba wyrażająca pogląd/stanowisko w pewnym momencie w trakcie projektu". Aktorzy odgrywają zatem aktywną rolę w ramach sieci TN, wpływając na jej kierunek i wyniki, podczas gdy interesariusze mają udział w wynikach sieci TN, nie inwestując czasu i energii w proces współpracy.

¹ Van Oost, I. (2015) The multi-actor approach under WP 2016-2017: what's new? State of play of EIP-AGRI and Operational Groups: what outcomes and on-going activities could be useful for the development of proposals:

<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/interactive-innovation-motion-multi-actor-projects-and-thematic-networks-under-horizon-2020>

MAPOWANIE AKTORÓW I ANALIZA SIECIOWA

Zestaw narzędzi szkoleniowych na temat innowacji dla doradców opracowany w ramach projektu AgriSpin. Zestaw ten przedstawia narzędzie analizy sieciowej w celu identyfikacji różnych podmiotów zaangażowanych w inicjatywę. Analiza sieciowa mapuje niezbędne połączenia, identyfikując priorytety dla wzmocnienia relacji. Szczegóły na temat tego, jak przeprowadzić analizę sieciową, można znaleźć tutaj:

[www.linkconsult.nl/files/Modellen%20\(2014\)/Engels%20\(2014\)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf](http://www.linkconsult.nl/files/Modellen%20(2014)/Engels%20(2014)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf)

Podobnym narzędziem jest Net-MAP opracowany, aby pomóc zrozumieć i zwizualizować, jak cele interesariuszy realizują się w partnerstwie MA. Narzędzie to pomaga określić, którzy aktorzy są zaangażowani w daną sieć, jak są ze sobą powiązani, jak bardzo są wpływowi i jakie są ich cele. Przewodnik krok po kroku jak korzystać z metody Net-Map można znaleźć tutaj:

<http://www.mspguide.org/sites/default/files/tool/net-map-manual-long1.pdf>

Jak zidentyfikować właściwą kombinację partnerów TN dla tematu, którym chcemy się zająć?

Tworzenie konsorcjum projektowego można rozpocząć od kilku osób, które są zainteresowane tematem, zmotywowane i zaangażowane oraz mogą zainspirować i zachęcić inne osoby do przyłączenia się. Ta początkowa grupa będzie miała wizję i poczucie odpowiedzialności za kierunek propozycji. Istotne jest, aby wszyscy partnerzy, w tym odpowiedni użytkownicy i organizacje użytkowników, byli zaangażowani we współtworzenie projektu. Przydzielenie ról i podział obowiązków pomiędzy partnerów w fazie konceptualizacji, zgodnie z różną, ale uzupełniającą się wiedzą, jaką każdy z uczestników wnosi, pomoże Ci zidentyfikować, czy nie brakuje Ci kluczowych umiejętności, relacji lub możliwości.

Po utworzeniu wstępnej sieci warto rozważyć przeprowadzenie wśród partnerów oceny potencjału, która pomoże określić, czy Wasze partnerstwo jest kompletne. Na przykład, profesjonalna komunikacja jest kluczowa dla podnoszenia świadomości i dotarcia do szerszego grona odbiorców, a tym samym do sukcesu waszego projektu. Jeśli nikt w konsorcjum nie ma takich możliwości i doświadczenia, włącz do konsorcjum partnera specjalizującego się w komunikacji i angażowaniu mediów.

Finalnie, należy skupić się na osiągnięciu równowagi płci, różnorodności etnicznej i reprezentacji geograficznej (w tym Europy Wschodniej) w ramach konsorcjum.

CZY TWÓJ MA TN MA NASTĘPUJĄCE CECHY?

- ☞ Czy masz wspólną i zdefiniowaną „sytuację problemową” lub wspólne możliwości?
- ☞ Czy wszyscy kluczowi aktorzy są zaangażowani w partnerstwo? (Patrz: narzędzie do analizy sieci powyżej)
- ☞ Czy Twoje partnerstwo ma wielowarstwową strukturę w sieci, uwzględniającą od początku do końca poziom lokalny, krajowy, ponadregionalny i unijny, aby wywierać wpływ na wszystkich poziomach?
- ☞ Czy masz dynamiczne powiązania na poziomie krajowym/unijnym, z regularnymi spotkaniami ułatwiającymi komunikację między poszczególnymi poziomami i ogólną koordynację?
- ☞ Czy postępujesz zgodnie z ustalonym, ale dynamicznym procesem i ramami czasowymi z jasno przypisanymi rolami dla każdego uczestnika?
- ☞ Czy wszyscy aktorzy zostali zaangażowani w proces ustalania oczekiwań dotyczących dobrego partnerstwa?
- ☞ Czy zapewniono odpowiednią równowagę płci, różnorodność etniczną i reprezentację geograficzną?
- ☞ W jaki sposób będziecie radzić sobie z różnicami w zwierzchnictwie i konfliktami?
- ☞ W jaki sposób będziecie wspierać proces uczenia się aktorów przez cały okres trwania projektu?
- ☞ Jak zrównoważysz podejście oddolne i odgórne?

Zaadaptowane z przewodnika MSP:

<http://www.mspguide.org/msp-guide>

Jaka jest właściwa wielkość mojej TN?

Nie ma sztywnych reguł dotyczących wielkości konsorcjum. Może ona zależeć od celu projektu, możliwości jego partnerów i budżetu.

Konsorcjum powinno składać się z różnorodnej grupy partnerów, z których każdy ma swoją własną historię i kulturę instytucjonalną, priorytety i sposoby pracy. Dlatego na początku należy poświęcić czas na zebranie konsorcjum w jedną całość.

Kluczowe jest przeprowadzenie ćwiczeń budujących zespół, które pozwolą na współpracę, zbudowanie zaufania, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za kierunek rozwoju sieci wszystkich partnerów. Poświęcenie czasu i środków na ułatwienie tego procesu od samego początku zwiększy wkład każdego partnera w rozwój sieci i poprawi jej funkcjonowanie i efektywność przez cały okres jej istnienia. Częścią tego procesu powinno być wspólne opracowanie protokołu ustaleń lub kodeksu postępowania, uzgodnionego przez wszystkich partnerów, co do tego, jak pracować najefektywniej i jak utrzymać zaangażowanie, motywację i energię przez cały okres istnienia sieci (będzie to omówione bardziej szczegółowo w rozdziale 3).

W kilku TN wyznacza się profesjonalnego facylitatora, który usprawnia komunikację między partnerami w celu efektywnej pracy zespołowej. Facylitacja jest umiejętnością, która powinna być określona, a partnerzy projektu odpowiednio dobrani. Partner wiodący może być koordynatorem projektu, podczas gdy inny partner jest wyznaczonym facylitatorem, który ułatwia interakcje między partnerami i potencjalnie między partnerami a innymi podmiotami.

2.3. PROJEKTOWANIE STRATEGII ZAANGAŻOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Strategia zaangażowania użytkowników ma zasadnicze znaczenie dla optymalizacji wymiany wiedzy oraz zapewnienia efektywnego wykorzystania wyników.

Jak sprawić, by mój system spełniał potrzeby użytkowników?

Wasza TN ma na celu „gromadzenie istniejącej wiedzy i najlepszych praktyk dotyczących wybranego tematu oraz ułatwienie ich wykorzystania” przez rolników, leśników i doradców oraz „opracowanie łatwo zrozumiałych materiałów dla praktyki, takich jak arkusze informacyjne we wspólnym formacie i materiały audiowizualne”.

Stwarza to ogromne możliwości dla kreatywnego myślenia i działania, ale wymaga również jasnego zrozumienia najbardziej dostępnych, odpowiednich i skutecznych strategii w celu zwiększenia rozpowszechniania, przyswajania i wykorzystywania wiedzy TN.

“Na początku projektu SheepNet zdefiniowaliśmy główne tematy atrakcyjne dla interesariuszy, w ten sposób zapewniliśmy pełne zaangażowanie. Z interesariuszami i użytkownikami skontaktowaliśmy się podczas fazy konceptualizacji. Konsultowaliśmy się z nimi poprzez spotkania studyjne!”

POWIĄZANIE Z GRUPAMI OPERACYJNYMI (GO)

Głównym celem EuroDairy TN było rozpowszechnianie innowacji i najlepszych praktyk ponad granicami. Celem drugorzędnym było zademonstrowanie i przetestowanie skuteczności interaktywnego podejścia do rozwoju i upowszechniania innowacyjnych praktyk.

Kluczowym środkiem w ramach koncepcji europejskiego partnerstwa innowacyjnego jest ustanowienie wielopodmiotowych grup operacyjnych (OG), finansowanych przez regionalne programy rozwoju obszarów wiejskich.

Zadaniem EuroDairy było dostarczenie 42 stowarzyszonych OG związanych z mleczarstwem, rozwijających innowacje oparte na praktyce, łącząc w ten sposób środki w ramach EPI (TN) z tymi w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich (OG). Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:

<https://eurodairy.eu/media/1944/d22-dairy-related-operational-groups.pdf>

Kim są użytkownicy wyników mojego TN?

Twoi użytkownicy wdrażają lub inspirować się wiedzą stworzoną w ramach Twojego systemu TN, co prowadzi ich do rozpoczęcia samodzielnego poszukiwania nowych rozwiązań. Dziesiątki lat badań nad innowacjami w rolnictwie pokazały, że decyzje o przyjęciu nowego pomysłu w gospodarstwie są złożone i nieliniowe.

Interaktywny model innowacji (promowany przez strategię UE H2020) podkreśla, że innowacje powstają w wyniku procesów uczenia się opartych na współpracy z szeregiem podmiotów AKIS, a ten interaktywny proces jest tym, co zapewnia oparte na praktyce rozwiązania rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją rolnicy (lub leśnicy) na co dzień¹.

Twoja ocena potrzeb użytkowników i miejsca, w którym się znajdują, będzie stanowić podstawę strategii zaangażowania, komunikacji, upowszechniania i wykorzystania. Na przykład, użytkownicy włączeni jako partnerzy konsorcjum mogą rekomendować strategie i kanały szerszego zaangażowania użytkowników, aby zmaksymalizować wpływ waszej wiedzy o TN.

Ponadto gospodarstwa rolne są złożonymi systemami z różnymi wzajemnie powiązаныmi podsystemami/elementami i ekosystemami. Aby zająć się tą złożonością i uwzględnić wzajemne powiązania, uznając jednocześnie, że dobre praktyki są zależne od kontekstu, należy przyjąć podejście systemowe. Ocena ta powinna być przeprowadzona w fazie konceptualizacji lub jako pierwszy krok podczas realizacji projektu.

¹ SCAR, EU (2015) Agricultural knowledge and innovation systems towards the future - a foresight paper. Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), Collaborative Working Group AKIS, Brussels.

CHARAKTERYSTYKA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW W ISTNIEJĄCYCH TN

ROLNICY / LEŚNICY

- ☞ Wiedza, która jest aktualna i dostosowana do potrzeb, tj. dostosowana do kontekstu i konkretnych potrzeb (np. filmy wideo, arkusze informacyjne).
- ☞ Przekazywane informacje powinny być zrozumiałe i możliwe do zastosowania (tj. konkretne i praktyczne/ możliwe do zastosowania).
- ☞ Skuteczność rozwiązań powinna zostać udowodniona w terenie.
- ☞ Ponieważ brak czasu jest główną przeszkodą w zdobywaniu wiedzy przez rolników, wiedza "gotowa do użycia" powinna być łatwo dostępna i możliwa do wyszukania.

DORADCY

- ☞ Powinny być w stanie zaspokoić potrzeby rolników w zakresie wiedzy, dzielić się informacjami, ułatwiać kontakty między podmiotami, promować uczenie się i rozpowszechnianie oraz wyjaśniać wiedzę teoretyczną w kategoriach praktycznych.
- ☞ Dostarczać specyficznych, lokalnych rozwiązań dla konkretnych problemów biznesowych i technicznych, często wymagających wiedzy dostosowanej do potrzeb.

Jak zaprojektować zaangażowanie użytkowników sieci TN, aby zoptymalizować wymianę wiedzy?

Dzielenie się, współtworzenie i wymiana wiedzy w ramach Twojej sieci obejmuje ciągły dialog i działania pomiędzy użytkownikami i członkami konsorcjum, aby umożliwić im wszystkim wpływ na kierunek i wyniki wymiany wiedzy w ramach sieci TN. Zaangażowanie użytkowników spoza Twojej sieci jest również kluczową strategią mającą na celu osiągnięcie większego wpływu na wymianę wiedzy. Nowi użytkownicy spoza sieci, którzy nie byli bezpośrednio zaangażowani w kreowanie wiedzy, często potrzebują możliwości zapoznania się z kontekstem, w którym wiedza została wygenerowana, a zatem zastanowienia się, w jaki sposób może ona mieć zastosowanie w ich sytuacji.

Nasze Ścieżki Wymiany Wiedzy (rysunek poniżej) ilustrują główne mechanizmy, za pomocą których możesz gromadzić, udostępniać i prezentować wiedzę na temat TN (gotową do wykorzystania w praktyce) jak największej liczbie użytkowników. Ścieżki Wymiany Wiedzy wskazują, że istnieją dwa bezpośrednie, kameralne mechanizmy oraz jeden pośredni, mniej kameralny mechanizm, które istnieją w ramach i poza TN. Poziom zażyłości z pierwotnym źródłem tworzenia wiedzy staje się coraz mniejszy w miarę przechodzenia przez kolejne ścieżki, gdzie Ścieżka 1, to źródło wiedzy gromadzonej bezpośrednio i aktywnie angażującej wszystkich użytkowników i aktorów AKIS w Twojej sieci.

Twoja wiedza TN jest generowana poprzez wymianę, wspólne uczenie się i współtworzenie. Wiedza ta jest następnie gromadzona lub „zbierana” w celu dalszego upowszechniania i wykorzystywania w ramach Ścieżek 2 i 3. Ścieżka 2 polega na pomnażaniu wiedzy o TN przez członków sieci, którzy dzielą się nią z nowymi/ innymi użytkownikami. Ścieżka 3 jest kolejnym krokiem i obejmuje prezentowanie i rozpowszechnianie wiedzy wśród nowych użytkowników za pomocą różnych narzędzi (rekomendacja: filmy wideo i podcasty) lub przez aktorów niezaangażowanych bezpośrednio w sieć.

Celem tych ścieżek jest pomoc w refleksji i określeniu najbardziej dostępnych i odpowiednich strategii wymiany wiedzy dla Waszej TN. Powinieneś dążyć do wykorzystania wszystkich trzech ścieżek gromadzenia, udostępniania i prezentowania wiedzy, ale Twoja zdolność do tego będzie zależeć od kontekstu, tematu(ów), celów użytkowników, a także czasu, budżetu i możliwości Twojej sieci. Wykorzystanie Ścieżek Wymiany Wiedzy do porównania możliwości sieciowych Twojego projektu w odniesieniu do wszystkich możliwych kanałów wiedzy powinno pomóc Ci określić, na czym najlepiej skupić swoją uwagę, aby osiągnąć większy wpływ.

- ☞ **ŚCIEŻKA 1 - GENEROWANIE:** Iteracyjny proces uczenia się i współtworzenia wiedzy pomiędzy użytkownikami bezpośrednio działającymi w sieci oraz gromadzenia jej w celu udostępniania i prezentowania w kolejnych ścieżkach.
- ☞ **ŚCIEŻKA 2 - POMNAŻANIE:** Zwiększanie zasięgu wiedzy w sieci dla nowych i innych użytkowników z poza sieci poprzez dzielenie się nią poprzez dzielenie się nią przez wszystkich członków.
- ☞ **ŚCIEŻKA 3 - ROZPROSZENIE:** Przekazywanie wiedzy o sieci nowym użytkownikom, przez innych interesariuszy, którzy nie byli bezpośrednio i aktywnie zaangażowani w sieć.

SIECI INNOWACJI OPARTE NA PRAKTYCE

Partnerzy projektu doszli do wniosku, że udane sieci innowacyjne prowadzone przez praktyków z MA zależą od następujących kluczowych czynników:

- ☞ aktywny udział właściwych podmiotów,
- ☞ profesjonalna facylitacja,
- ☞ umiarkowane wsparcie w zakresie zasobów,
- ☞ dostęp do odpowiedniej wiedzy specjalistycznej.

Hennovation zachęcała aktorów do współpracy w celu wypracowania podejść opartych na praktyce, poprzez skupienie się i inwestowanie w profesjonalnego facylitatora. Ma to kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Twojego TN jako ekosystemu wymiany wiedzy opartego na dzieleniu się, wspólnym uczeniu się i współtworzeniu. Przyjrzyjcie się podejściu Hennovation i zastanówcie się, jakie procesy facylitacyjne możecie zastosować, aby zmaksymalizować wymianę wiedzy w ramach Ścieżki 1:

<https://hennovation.eu/results/index.html>

ŚCIEŻKI WYMIANY WIEDZY

ŚCIEŻKA 1: GENEROWANIE**NARZĘDZIA**

- ☞ Istniejące sieci rolników lub fora internetowe, np. Innovative Farmers i Pasture for Life Association
- ☞ Wizyty rolników, próby i pokazy oraz inne działania polegające na wymianie doświadczeń między rolnikami
- ☞ Targi i imprezy innowacyjne
- ☞ Grupy dyskusyjne rolników i dni studyjne
- ☞ Mistrzostwa, zawody i konkursy

WYZWANIA

- ☞ Wiedza nie zawsze jest przekazywalna, potrzeba określenia kontekstu i potencjału dla działających
- ☞ Rolnicy niechętni do dzielenia się, współuczucia się lub współtworzenia
- ☞ Konkurencja między rolnikami lub brak zaufania do TN
- ☞ Zdolność TN do angażowania jak największej liczby użytkowników - czasochłonne, kosztowne, nie można dotrzeć do wszystkich
- ☞ Inna strategia wymagana w przypadku sieci bez OG

DOBRE PRAKTYKI

- ☞ Wszyscy właścivi użytkownicy końcowi identyfikują wyzwania, które zostaną podjęte w ramach sieci TN
- ☞ Profesjonalna facylitacja jest kluczem do zaangażowania użytkowników w definiowanie problemów i zatwierdzanie rozwiązań
- ☞ Tworzenie silnych powiązań z istniejącymi sieciami krajowymi i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
- ☞ Skoncentrowanie się na użytkownikach końcowych w regionach borykających się z tymi samymi problemami, aby ułatwić zaspokajanie wspólnych potrzeb
- ☞ Bądź kreatywny i otwarty na potencjalne wyniki wymiany wiedzy i innowacje - od nowych nasion do nowych relacji roboczych

MONITOROWANIE WPŁYWU

- ☞ Innowacje "wystarczająco dobre", aby przejść na Ścieżkę 2 - oceniane przez sieć.
- ☞ Analityka pokazująca interakcję/wspólnotę praktyki

ŚCIEŻKA 2: POMNAŻANIE

- ☞ Biuletyny informacyjne/ artykuły/ przykładowe badania wysyłane do nowych użytkowników końcowych z działających organizacji rolników
- ☞ Dni w terenie/wizyty w gospodarstwach/ grupy dyskusyjne organizowane przez członków konsorcjum
- ☞ Seminaria z udziałem mistrzów/ambasadorów/ influencerów/ konkursy/ nagrody za zastosowanie wyników

- ☞ Wiarygodność uczestników sieci i zaufanie ze strony nowych użytkowników końcowych - angażowanie jak największej liczby nowych użytkowników końcowych
- ☞ W przypadku zwielokrotniania wyników na poziomie międzynarodowym, wyzwaniem może być język
- ☞ Rolnicy często potrzebują czasu, aby zapoznać się i zaadaptować nową praktykę w swoich gospodarstwach - czy ambasadorzy użytkowników z sieci TN mogą to ułatwić?

- ☞ Komunikacja twarzą w twarz i opowiadanie historii w gospodarstwie (każdy-z-każdym)
- ☞ Rzecznicy/ambasadorzy/influencerzy z sieci dzielący się szerszą wiedzą z nowymi użytkownikami
- ☞ Wykorzystanie filmów i podcastów, aby ożywić historię TN i najlepsze praktyki
- ☞ Wprowadzanie na rynek najlepszych praktyk w mediach społecznościowych za pośrednictwem zaufanych organizacji sieciowych, np. organizacji rolniczych
- ☞ Wykorzystanie prasy/mediów rolniczych w celu zwiększenia zasięgu
- ☞ Tłumaczenie na jak największą liczbę języków i używanie zrozumiałego języka

- ☞ Decydenci - wpływ na przepisy krajowe/ regulacje, instrumenty finansowe
- ☞ Pomiar mediów społecznościowych - liczba followersów, retweetów, polubień, interakcji
- ☞ Ocenic wpływ bezpośrednich kontaktów, wzajemnych kontaktów oraz propagowania sieci wśród nowych użytkowników końcowych

ŚCIEŻKA 3: ROZPROSZENIE

- ☞ Biuletyny informacyjne/artykuły/ przykładowe badania wysyłane do nowych użytkowników końcowych z działających organizacji rolników
- ☞ Dni w terenie/wizyty w gospodarstwach/ grupy dyskusyjne organizowane przez członków konsorcjum
- ☞ Seminaria z udziałem mistrzów/ambasadorów/ influencerów/ konkursy/ nagrody za zastosowanie wyników

- ☞ Apatia nowych użytkowników końcowych
- ☞ Odległe obszary często zaniedbywane i nieosiągalne

- ☞ Komunikacja twarzą w twarz i opowiadanie historii w gospodarstwie (każdy-z-każdym)
- ☞ Rzecznicy/ambasadorzy/influencerzy z sieci dzielący się szerszą wiedzą z nowymi użytkownikami
- ☞ Wykorzystanie filmów i podcastów, aby ożywić historię TN i najlepsze praktyki
- ☞ Wprowadzanie na rynek najlepszych praktyk w mediach społecznościowych za pośrednictwem zaufanych organizacji sieciowych, np. organizacji rolniczych
- ☞ Wykorzystanie prasy/mediów rolniczych w celu zwiększenia zasięgu
- ☞ Tłumaczenie na jak największą liczbę języków i używanie zrozumiałego języka

- ☞ Jak szeroko adaptowane są najlepsze praktyki?
- ☞ Czy TN spowodował zmiany w polityce?
- ☞ Informacje zwrotne dla wytwórców (Ścieżka 1) poprzez studia przypadków nowych użytkowników w gospodarstwach rolnych, ankiety i konsultacje
- ☞ Zmieniające się trendy lub wpływ na trendy

Aby osiągnąć te trzy cele, jakimi są generowanie, pomnażanie i rozprzestrzenianie wiedzy, należy wdrożyć MAA dostosowany do potrzeb, który umożliwi wzajemne uzupełnianie się tych trzech ścieżek, a najlepiej - ich wzajemne oddziaływanie. Poprzednie projekty badawcze zapewniają doskonały wgląd w to, jak zaprojektować procesy angażowania użytkowników w ramach ścieżki 1, a kilka ich przykładów można znaleźć w ramach z dobrymi praktykami.

Procesy współpracy z użytkownikami i przez użytkowników, w tym wymiana każdy-z-każdym, to najbardziej efektywne strategie pomagające w wykorzystaniu nowych praktyk w gospodarstwie. Niektórzy Europejscy rolnicy uwielbiają podróżować, spotykać się z nowymi rolnikami i dzielić się pomysłami, ale większość rolników ma również swoje własne sieci wiedzy i informacji, (znane jako mikro-AKIS) z innymi rolnikami, doradcami i kanałami sieciowymi w swojej okolicy.

Dlatego kameralne dzielenie się, uczenie się i współtworzenie wiedzy, które jest wykorzystywane przez Ścieżkę 1 nie jest możliwe dla każdego użytkownika. Twoja strategia wymiany wiedzy musi zatem gromadzić wytworzoną i udostępnioną wiedzę, aby dotrzeć do nowych użytkowników i ich zainspirować, np. poprzez wykorzystanie cyfrowych środków wymiany wiedzy - ożywając tworzenie wiedzy dla użytkownika za pomocą wideo lub podcastu. Wykorzystanie wszystkich trzech ścieżek stworzy zarówno głębię, jak i szerokość wymiany wiedzy w Twojej organizacji, docierając do znacznie większej liczby użytkowników i tworząc większy wpływ.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie narzędzi, wyzwań, najlepszych praktyk i metod monitorowania wpływu zidentyfikowanych przez ekspertów ds. komunikacji i upowszechniania w ramach TN w ramach ścieżek wymiany wiedzy.

PROCES DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ W RAMACH MIĘDZYREGIONALNYCH SIECI INNOWACJI

Międzyregionalne sieci innowacji (iNets) są podstawowym narzędziem projektu INCREDIBLE, mającym na celu promowanie wiedzy na temat nierzwykłych produktów leśnych w basenie Morza Śródziemnego. Sieci te zachęcają do siewu, gromadzenia, generowania i rozpowszechniania odpowiedniej wiedzy technologicznej, ekonomicznej, innowacyjnej i badawczej związanej z głównymi łańcuchami wartości. Sieci iNets wdrażają procesy transferu wiedzy oparte na innowacjach.

W sieci iNet spotykają się aktorzy z różnych regionów, aby przedyskutować stojące przed nimi wyzwania i zbadać potencjalne rozwiązania. Czasami interesariusze zdają sobie sprawę, że uczestnicy z innego regionu (lub łańcucha wartości) mogli opracować rozwiązania dla pewnych wyzwań, np. bardziej wyrafinowaną technikę zbioru lub protokół kontroli jakości. Wiedza ta może być następnie przekazywana między regionami (lub łańcuchami

wartości). Czasami konieczne jest opracowanie nowych rozwiązań.

To partycypacyjne podejście zastosowane przez INCREDIBLE stworzyło interesariuszom możliwość interakcji i dyskusji, wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem, a także współtworzenia wiedzy. W celu wspierania ułatwień w tworzeniu sieci iNets oraz interakcji pomiędzy interesariuszami, w ramach projektu stworzono Wspólnotę Praktyk (Community of Practice - COP). COP jest platformą, na której spotykają się facylitatorzy innowacji z wszystkich pięciu sieci iNets, dzielą się doświadczeniami i omawiają podejścia do kolejnych kroków.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku sieci iNets oraz w lekcjach na temat ułatwiania innowacji

<https://www.incredibleforest.net/content/inets-manual-deliverable-11-0>

<https://www.incredibleforest.net/content/facilitating-innovation-nwfps-lessons-learn-t-d-14>

SPIRALA INNOWACJI

Projekt AgriSpin promował Spirale Innowacji, aby zilustrować różne etapy procesów współtworzenia w ramach Ścieżki 1.

Proces współtworzenia nie jest procesem liniowym od punktu A do punktu B, dlatego też został przedstawiony jako spirala. Spirala składa się z kilku etapów, a proces współtworzenia zaczyna się od pomysłu. Może on pochodzić od jednostki lub pojawić się w grupie. Kiedy zaczynają o nim mówić, może on zainspirować innych. Rozwija się nieformalna sieć. Prędzej czy później sieć przechodzi do etapu działania.

Następnie rozpoczyna się etap planowania. Zadania są dzielone, a sieć stara się zdobyć przestrzeń do pracy nad swoim pomysłem. Dzięki tej przestrzeni mogą oni eksperymentować i wypracować praktykę, która wydaje się działać. Powinno to przekonać interesariuszy do podjęcia działań na rzecz realizacji inicjatywy.

Jeśli się powiedzie, nowa praktyka rozpowszechnia się wśród innych, którzy ją naśladują. Kiedy nowa praktyka staje się normalną praktyką, procedury są do niej dostosowywane i staje się ona zakorzeniona w strukturze regulacji i społeczeństwa.

Szczegółowe informacje o tym, jak wykorzystać to do analizy procesów innowacyjnych, dostępne są na stronie:

<https://linkconsult.nl/en/gereedschap/modellen>

GRUPY DZIAŁAŃ ROLNIKÓW

Celem sieci EuroDairy była poprawa rentowności i trwałości produkcji mleka w Europie. Projekt przyjął interaktywne podejście Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego, stawiając rolników w centrum innowacji opartych na praktyce, dostosowując i rozwijając nową i istniejącą wiedzę naukową w celu stworzenia możliwych do wdrożenia rozwiązań, które mogą być następnie udostępnione w całej sieci.

W Wielkiej Brytanii utworzono 5 Grup Działania Rolników w celu zmniejszenia zależności od środków przeciwdrobnoustrojowych w oparciu o podejście metodologii stabilnej szkoły dla wspólnego uczenia się poprzez eksperymenty:

<https://core.ac.uk/download/pdf/269158685.pdf>

Grupy te współtworzyły serię Planów Działania mających na celu zmniejszenie ich zapotrzebowania na środki przeciwdrobnoustrojowe w gospodarstwie. Składały się z 5-8 gospodarstw, a w każdym spotkaniu uczestniczyło 1-3 rolników z każdego gospodarstwa.

Struktura spotkań koncentrowała się wokół spaceru po gospodarstwie, podczas którego gospodarz prezentował swoje gospodarstwo, skupiając się na leczeniu chorób, zapobieganiu i stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego podejścia:

<https://www.agricology.co.uk/field/blog/farmer-led-policy-leading-way-reducing-antibiotic-use-farm>

Jak opracować plan rozpowszechniania i wykorzystywania wyników badań?

Twój plan komunikacji, upowszechniania i wykorzystania powinien zawierać kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), ale zapewniać elastyczność, pozwalającą na reakcję na nieoczekiwane sytuacje, które pojawiają się w trakcie rozwoju sieci TN.

Działania związane z upowszechnianiem, wykorzystaniem i komunikacją często w pewnym stopniu się pokrywają. Cel to wykorzystanie istniejących wskazówek, aby

opracować strategiczny plan komunikacji. Na

przykład „Making the Most of Your H2020 Project: Boosting the Impact of your project through effective communication, dissemination and exploitation” oraz 60-minutowe webinarium „Communications workout to increase the communication impact of your projects”. Podręcznik online programu Horyzont 2020 zawiera również wytyczne dotyczące opracowania planu upowszechniania i wykorzystania:

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm

RÓŻNICA MIĘDZY KOMUNIKACJĄ, ROZPOWSZECHNIANIEM I EKSPLOATACJĄ

KOMUNIKACJA w projekcie to strategicznie zaplanowany proces, który rozpoczyna się na samym początku i trwa przez cały okres trwania projektu, mający na celu **promocję działania projektu i jego rezultatów**. Wymaga ona strategicznych i ukierunkowanych działań w zakresie informowania o (i) działaniu i (ii) jego rezultatach **wielu odbiorców**, w tym mediów, opinii publicznej, potencjalnych użytkowników - angażując się w dwukierunkową wymianę komunikacyjną. **Komunikacja ma na celu informowanie o projekcie, jego rezultatach i sukcesach oraz ich promowanie.**

UPOWSZECHNIANIE skupia się na **dzieleniu się wiedzą i wynikami w celu umożliwienia innym wykorzystania i zastosowania rezultatów, maksymalizując w ten sposób wpływ projektu**

TN. Celem upowszechniania jest opisanie i podzielenie się wynikami oraz zapewnienie, że są one dostępne do wykorzystania przez innych - **nacisk kładzie się na promowanie wyników** (staraj się unikać używania komunikowania w odniesieniu do definicji D&E - to może być mylące!).

EKSPLOATACJA odnosi się do wykorzystania wyników, **konkretnego zastosowania wyników w dalszych działaniach wykraczających poza pierwotne działanie** - rozwijanie, tworzenie i wprowadzanie na rynek produktu lub procesu, tworzenie i świadczenie usługi lub poprzez działania normalizacyjne. Nie ogranicza się to tylko do wykorzystania komercyjnego

(Źródło: EC Research & Innovation Participant Portal Glossary/ Reference Terms)

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W KOMUNIKACJI PROJEKTOWEJ

EURAKNOS ustalił, że organizacje pozarządowe korzystają z różnych narzędzi i kanałów komunikacji. Media społecznościowe są ważnym narzędziem komunikacji, ale wiążą się z nimi również pewne wyzwania. Wszystkie udostępniane informacje mają charakter publiczny, co oznacza, że mogą być ponownie umieszczane przez osoby spoza grona odbiorców.

NARZĘDZIA I KANAŁY KOMUNIKACJI WYKORZYSTYWANE PRZEZ TN

% TN UŻYWAJĄCYCH TRYBU KOMUNIKACJI

- ☞ **POZNAJ SWOJĄ PUBLICZNOŚĆ:** przed podjęciem decyzji, które platformy wykorzystać, należy poznać grupę docelową, jej potrzeby informacyjne oraz platformy, z których korzysta.
- ☞ **POZNAJ SWOJĄ PLATFORMĘ:** wszystkie platformy różnią się od siebie - funkcjonalnością, długowiecznością, postrzeganiem i długością postów. Na przykład, post na Facebooku ma żywotność pięciu godzin, a na Twitterze 24 minut. Wybierz swoją platformę odpowiednio.
- ☞ **MIEJ CEL:** całe zaangażowanie w mediach społecznościowych musi być częścią dobrze przemyślanego planu komunikacji projektu.
- ☞ **OPTIMALIZUJ ZAANGAŻOWANIE:** zidentyfikuj i dotrzyj do influencerów (np. organizacje rolnicze i inne osoby), prowokuj dyskusję poprzez zadawanie pytań i komentarze prowokujące do myślenia.
- ☞ **UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO JĘZYKA:** upewnij się, że język jest odpowiedni dla odbiorców docelowych.
- ☞ **CHROŃ CYFROWĄ TOŻSAMOŚĆ SWOJEGO PROJEKTU:** opracuj proces i protokół zatwierdzania treści oraz upewnij się, że wszyscy partnerzy konsorcjum są tego świadomi i postępują zgodnie z nimi.
- ☞ **BĄDŹ DOKŁADNY:** sprawdzaj wszystkie udostępniane treści i bądź krytyczny wobec tego, co (ponownie) udostępniasz.
- ☞ **BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY I PEŁEN SZACUNKU:** przestrzegaj zasad etykiety mediów społecznościowych, bądź wyważony i przejrzysty, aby budować wiarygodność i zaufanie.
- ☞ **MIERZ SWÓJ SUKCES:** monitoruj i regularnie sprawdzaj swoje wyniki za pomocą analityki platformy.

3. EFEKTYWNA PRACA W SIECI WIELOPODMIOTOWEJ

Kiedy Wasze konsorcjum nabiera kształtów, a umowa o dofinansowanie została podpisana (gratulacje!), musicie współtworzyć proces wspólnej pracy w angażujący i interaktywny sposób. Przez cały okres trwania projektu, wasze partnerstwo MA będzie się

rozвивać i pogłębiać. Budowanie efektywnych relacji roboczych wymaga czasu, zwłaszcza gdy partnerzy są od siebie oddaleni geograficznie. Poniższa ramka zawiera informacje o tym, jak to zrobić, jest zacerpnięta z innych doświadczeń TN.

“Na początku przeprowadziliśmy szczegółowe zajęcia. Nauczyliśmy się, że należy poświęcić wystarczająco dużo czasu na zdefiniowanie wszystkich interesariuszy i określenie ich ról w projekcie. Stworzyliśmy schemat opisujący dynamikę pomiędzy nimi w ramach pakietów roboczych. Ponadto, bardzo przydatne okazało się stworzenie tabeli z różnymi rodzajami działań w projekcie oraz aktorami, którzy byli w nie zaangażowani. Jest to dynamiczny schemat, który zawiera mechanizmy informacji zwrotnej w trakcie trwania projektu, dzięki czemu można ponownie skonsultować się z interesariuszami i w razie potrzeby odpowiednio zmienić projekt. W szczególności jest on dynamiczny pomiędzy pakietami roboczymi - w jaki sposób prowadzimy konsultacje i jak uzyskujemy informacje zwrotne.”

JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ JAKO KONSORCJUM TN?

- ☞ **STWORZENIE EKOSYSTEMU PROJEKTU OPARTEGO NA ZAUFANIU:** Rozwijanie partnerstwa MA może być sporym wyzwaniem, szczególnie tam, gdzie różni partnerzy mają różne doświadczenia, perspektywy, priorytety i sposoby pracy. Zainwestuj czas i wysiłek, aby zbudować zaufanie, zaangażowanie i stworzenie poczucia odpowiedzialności za projekt przez wszystkich partnerów.
- ☞ **USTALCIE WSPÓLNY JĘZYK I WSPÓLNE ZROZUMIENIE PROPOZYCJI PROJEKTU:** Dobrze napisany, współtworzony plan pracy, ustanawiający wspólny język i tworzący wspólne zrozumienie propozycji projektu ułatwi zaangażowanie, motywację i energię partnerów przez cały okres trwania projektu. Zastanów się też, jak będziesz zarządzać zmianami personalnymi w organizacji - spodziewaj się, że w trakcie trwania projektu dołączą do niej nowe osoby.
- ☞ **WSPÓLNE OPRACOWANIE „ZASAD ZAANGAŻOWANIA”:** Partnerzy projektu powinni wspólnie opracować i uzgodnić „zasady” komunikacji i współpracy. Ma to zapewnić, aby każdy partner rozumiał swój cel i rolę. Może to być ułatwione poprzez na przykład, wspólne warsztaty podczas spotkania inauguracyjnego.
- ☞ **USTANOWIENIE SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA TN ORAZ PRZEJRZYSTYCH I OPARTYCH NA WSPÓŁPRACY PROCESÓW DECYZYJNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU:** Gdy w projekt

zaangażowanych jest wielu partnerów, należy określić jasne procedury podejmowania decyzji, które zapewnią integracyjne, etyczne i skuteczne zarządzanie TN.

- ☞ **STWÓRZ PRZESTRZEŃ DLA REFLEKSYJNEGO MONITOROWANIA PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA PROJEKTU:** Wzmacnianie partnerstwa w ramach MA jest iteracyjnym, dynamicznym procesem, który wymaga ciągłej refleksji i udoskonalania. Regularne sesje dyskusyjne, na przykład na każdym spotkaniu konsorcjum, dają czas na dzielenie się, refleksję i udoskonalanie procesu MA na poziomie konsorcjum. Będzie to sprzyjać procesowi uczenia się i pomoże partnerom w przyjęciu odpowiedzialności za wyniki projektu. Pomiedzy spotkaniami konsorcjum stwórz mechanizm dzielenia się wyzwaniami, które możesz napotkać, tak aby inni partnerzy mogli wyciągnąć z nich wnioski i podzielić się potencjalnymi rozwiązaniami. W fazie opracowywania projektu przeznacz na te działania specjalny budżet, zasoby ludzkie i czasowe.

Więcej szczegółów na temat MAA w dokumentach EURAKNOS D2.4 i D3.4:

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D2.4_20200511_Report_on_MAA_in_the_short_medium_and_long_term_of_TNs.pdf

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D3.4_20200430_Report_on_HIKR_MAA.pdf

3.1. UŁATWIANIE PROCESÓW MA

Aby ułatwić pracę, organizacje pozarządowe korzystają z pomocy facylitatora, który wspiera konsorcjum oraz zaangażowanie użytkowników. Facylitacja jest kluczowym narzędziem w pracy z różnorodną grupą podmiotów i nie ma prostego rozwiązania dla potrzeb, które starasz się zaspokoić. Facylitator pełni w projekcie szereg kluczowych ról: od zbliżenia uczestników, poprzez zachęcanie do interakcji i wymiany, mediację i zarządzanie różnicami, stymulowanie niesablonowego myślenia, aż po tworzenie przestrzeni do nauki.

Facylitatorzy muszą być w stanie zrozumieć złożoność partnerstw MA. Przyjęcie pozytywnej postawy, nastawienie na efektywność jest kluczowe dla stworzenia sceny i przestrzeni, w której partnerzy czują się komfortowo i ufają sobie nawzajem, aby dzielić się i omawiać wyzwania, jak również możliwości. Główną rolą facylitatora jest zapewnienie, że wszyscy aktorzy są zaangażowani w projekt i wnoszą swój wkład, kiedy jest to istotne, jak również wywołanie interakcji wzdłuż ścieżek wymiany wiedzy przedstawionych wcześniej. Facylitatorzy muszą być elastyczni i otwarci, aby odnieść sukces w facylitacji procesu TN.

Inną kwestią do rozważenia jest niezależność facylitatora i to, jakiej wiedzy potrzebuje, aby efektywnie ułatwiać proces, np. czy facylitator potrzebuje dogłębnego zrozumienia sytuacji, aby efektywnie wykonywać swoją pracę, czy musi być specjalistą technicznym związanym z tematem TN? Podczas gdy ogólne zrozumienie tematu jest przydatne, jeśli facylitator jest specjalistą technicznym lub specjalistą od wiedzy, może wpaść w pułapkę zwykłego dostarczania użytkownikom odpowiedzi na pytania,

które mają, zamiast promować proces samodzielnego poszukiwania, uczenia się i współtworzenia wiedzy istotnej dla użytkowników. Jeśli w TN pracują eksperci techniczni i eksperci od wiedzy, z naszego doświadczenia wynika, że facylitator nie musi być jednym z nich, a korzystne jest, by facylitator był niezależny, ponieważ wtedy role partnerów w procesie są wyrównane.

PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH PARTNERSTWA Z WIELOMA ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

Zapoznaj się z tym przewodnikiem po narzędziach: http://www.msppguide.org/sites/default/files/case/msp_tool_guide.pdf

Posiada ponad 60 narzędzi do zarządzania procesami partnerskimi zgrupowanymi wokół sześciu kluczowych celów:

- ☞ **POŁĄCZENIE:** zdefiniuj problem i stań się grupą
- ☞ **WSPÓLNY JĘZYK:** Zrozumienie problemu i docenienie różnych punktów widzenia
- ☞ **ROZBIEŻNOŚĆ:** Poszerzenie perspektywy na zagadnienie oraz zidentyfikowanie i docenienie różnic
- ☞ **WSPÓŁTWORZENIE:** Opracowanie opcji rozwiązania problemu i pomoc ludziom w zaangażowaniu się i współpracy
- ☞ **KOORDYNACJA:** Deklaracja, które pomysły mogą się sprawdzić, priorytetyzacja i udoskonalanie tego, co zostało stworzone
- ☞ **ZAANGAŻOWANIE:** Porozumienie w sprawie działań, dostosowanie i refleksja

PODRĘCZNIKI FACYLITACJI I PRZEWODNIKI SZKOLENIOWE MA

Kilka TN opracowało podręczniki facylitacji i zestawy narzędzi szkoleniowych w zakresie facylitacji procesu uczenia się i współtworzenia MA:

- ☞ AgriSpin Zestaw narzędzi szkoleniowych: <https://agrispin.eu/training-toolkit/>
- ☞ Hennovation Sieci innowacji opartych na praktyce w rolnictwie: przewodnik dla facylitatorów: <http://hennovation.eu/facilitating%20practice-led%20innovation/facilitation%20guidelines.html>

KOMPETENCJE DOBREGO FACYLITATORA

- ☞ Zrozumienie kontekstu i specyficznych potrzeb użytkowników, uczestników i interesariuszy, w tym ich zachowań, kontekstu społecznego i kulturowego oraz perspektyw na dany temat.
- ☞ Silna zdolność do nawiązywania kontaktów z ludźmi i łączenia ludzi.
- ☞ Zdolność do wzmacniania współpracy i współdziałania.
- ☞ Zdolność do przewidywania i refleksji nad procesem - co wymaga poprawy, a kiedy należy dostosować/wykorzystać inne narzędzie.
- ☞ Proaktywne podejście do istotnych uczestników procesu innowacji - zdolność do oceny motywacji i dostosowania podejścia w oparciu o energię i entuzjazm dla zadania.
- ☞ Narzędzia do rozpoznawania i monitorowania wzorców i faz sieci.
- ☞ Elastyczność w reagowaniu na to, co jest wymagane w danym momencie, prowadzonym przez zmianę dynamiki grupy.
- ☞ Narzędzia do refleksji wraz z siecią na temat jej kondycji i funkcjonowania.

Zaadaptowane z doświadczeń AgriSpin Cross Visit: https://agrispin.eu/wp-content/uploads/2016/11/Cross-Visits_Improved-Methodology-1.pdf

4. REALIZACJA PROJEKTU

Na tym etapie procesu macie już dobrze zaplanowaną umowę o współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, wiedzę na temat tego, jak stworzyć poczucie odpowiedzialności za projekt wśród partnerów konsorcjum oraz jak efektywnie współpracować. Następnym krokiem jest zastanowienie się, jak zastosować w praktyce Ścieżki Wymiany Wiedzy.

4.1. OCENA I IDENTYFIKACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW

Identyfikacja potrzeb użytkowników rozpoczyna się w fazie konceptualizacji projektu, zapewniając sytuację gdzie, że tematy TN są oparte na potrzebie rzeczywistych praktycznych rozwiązań ze strony rolników lub leśników (zob. sekcja 2.1). Proces ten jest kontynuowany na początkowych etapach realizacji projektu w celu dalszego dostosowania działań projektowych do potrzeb użytkowników.

Jak rozpoznać potrzeby i wyzwania użytkowników?

W ramach TN można stosować różne strategie w zależności od poziomu uczestnictwa użytkowników w ocenie. Im wyższy poziom uczestnictwa użytkowników, tym większe poczucie odpowiedzialności za wyniki i wyższy poziom wykorzystania rezultatów TN (zob. drabina uczestnictwa na następnej stronie). Partycypacyjne oceny potrzeb, w których użytkownicy są zaangażowani w opracowywanie oceny, jak i sama ocena tworzy poczucie odpowiedzialności za jej wyniki.

Kilka TN zdecydowało się na prowadzenie seminariów i warsztatów z udziałem lokalnych sieci lub istniejących OG, aby ułatwić wymianę potrzeb i wyjaśnienie

SEMINARIA POCZĄTKOWE W CELU OKREŚLENIA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW

Koordynatorzy Sieci Innowacji INCREDIBLE (iNet) zorganizowali seminarium otwierające dla każdej sieci, która przyjęła konkretny schemat, aby lepiej zająć się konkretnymi kwestiami w ramach swojego tematu. Zainteresowane strony miały możliwość zaproponowania oddolnych, uzupełniających działań i udziału w iNets. Na seminariach proponowane podejście zostało dostosowane do potrzeb sieci iNet. Pięć seminariów odbyło się w Tunezji (olejki eteryczne), Hiszpanii (żywica, grzyby), Portugalii (orzechy) oraz we Włoszech (korek). Seminaria były prowadzone w języku angielskim; lokalny partner wiodący rozważył adekwatność tłumaczenia na język lokalny w celu przezwyciężenia ewentualnych barier językowych dla uczestniczących interesariuszy. Wyniki seminariów zostały zebrane w raporcie podsumowującym „Mapa dla innowacji w łańcuchach wartości NWFPs” i przetłumaczone na języki uczestników. Czego możesz się nauczyć z podejścia INCREDIBLE?

https://incredibleforest.net/sites/default/files/deliverable/files/d_1.3_v2_1.pdf

tematów związanych z TN w celu wypracowania rozwiązań. Inni optowali za przeprowadzeniem bardziej konsultacyjnych i informacyjnych ćwiczeń, takich jak wywiady bezpośrednie lub konsultacje na większą skalę lub ankiety z wykorzystaniem lokalnych lub regionalnych sieci i organizacji użytkowników.

Informacje zebrane w ramach tych procesów powinny zostać uwzględnione w Twoich ustaleniach przy użyciu procesów partycypacyjnych.

IDENTYFIKACJA POTRZEB PLANTATORÓW POPRZEC WYWIADY I WARSZTATY BENCHMARKINGOWE

FERTINNOWA przeprowadziła wywiady z hodowcami na początku projektu, aby nawiązać silną interakcję z użytkownikami i określić potencjalne potrzeby i „wąskie gardła” w odniesieniu do praktyk zarządzania wodą i składnikami pokarmowymi w fertygowanych systemach upraw. Przeprowadzono wywiady z 371 rolnikami z całej Europy przy użyciu kwestionariusza, w wyniku których uzyskano 513 opisów i ocen systemów. Na kolejnych warsztatach benchmarkingowych, pierwsze wyniki tych szerokich konsultacji z hodowcami zostały przedstawione różnicowanej publiczności składającej się z hodowców, organizacji hodowców, doradców, decydentów, władz regionalnych, naukowców, przedstawicieli przemysłu, itp.

Wyniki analizy porównawczej stanowiły podstawę dla późniejszego zaangażowania innych zainteresowanych stron. Podczas warsztatów benchmarkingowych zorganizowano kilka działań, które ułatwiły interakcję pomiędzy uczestnikami, takich jak wspólne prezentacje projektów, sesje robocze, sesje spotkań bezpośrednich i pokazy technologii. W drugim dniu, który obejmował wycieczkę terenową, 88 interesariuszy skupiło się na regionalnych problemach i rozwiązaniach dotyczących gospodarki wodnej w systemach upraw ogrodnich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.fertinnova.com/wp-content/uploads/2018/05/Deliverable-3.2.pdf

DRABINA UCZESTNICTWA

Uczestnictwo odnosi się do procesu, w którym użytkownicy, w szczególności rolnicy i leśnicy, są zaangażowani w projektowanie i wdrażanie mechanizmów, instrumentów i praktyk w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Wielu autorów zdefiniowało różne rodzaje i stopnie uczestnictwa w typologiach uczestnictwa, aby zapewnić większą przyrzystość. Pretty (1995) zaadaptował typologię do kontekstu uczestnictwa rolników w zrównoważonym rolnictwie i skupił się na siedmiu poziomach uczestnictwa:

- ☞ **UCZESTNICTWO MANIPULACYJNE:** Uczestnictwo to zwykła obecność, z przedstawicielami w zarządach, którzy nie są wybierani i nie mają żadnej władzy.
- ☞ **UCZESTNICTWO BIERNE:** Rolnicy uczestniczą w tym, co zostało ustalone lub już się wydarzyło. Udostępniane informacje należą wyłącznie do zewnętrznych specjalistów.
- ☞ **UCZESTNICTWO KONSULTACYJNE:** Rolnicy uczestniczą poprzez konsultacje lub odpowiadanie na pytania. Zewnętrzni agenci określają problemy i procesy zbierania informacji oraz kontrolują analizę. Rolnicy nie mają udziału w podejmowaniu decyzji i nie ma obowiązku uwzględniania ich punktu widzenia.
- ☞ **UDZIAŁ W ZACHĘTACH DO ZAKUPU MATERIAŁÓW:** Rolnicy uczestniczą, wnosząc zasoby, takie jak praca, w zamian za żywność, gotówkę lub inne korzyści materialne. Rolnicy mogą dostarczać pole i siłę roboczą, ale nie są zaangażowani w eksperyment ani w proces

uczenia się. Rolnicy nie mają żadnego interesu w utrzymaniu technologii lub praktyk po zakończeniu zachęty.

- ☞ **UCZESTNICTWO FUNKCJONALNE:** Uczestnictwo postrzegane przez agencje zewnętrzne jako środek do osiągnięcia celów projektu. W tym przypadku rolnicy mogą uczestniczyć poprzez tworzenie grup, aby osiągnąć wcześniej ustalone cele związane z projektem. Zaangażowanie może być interaktywne i obejmować wspólne podejmowanie decyzji, ale pojawia się dopiero wtedy, gdy główne decyzje zostały już podjęte przez podmioty zewnętrzne.
- UCZESTNICTWO INTERAKTYWNE:** Rolnicy uczestniczą we wspólnej analizie, opracowywaniu planów działania i tworzeniu wzmocnionych instytucji lokalnych. Uczestnictwo jest prawem, a nie tylko środkiem do osiągnięcia celu projektu. Proces ten obejmuje interdyscyplinarne metodologie, które poszukują wielu perspektyw i wykorzystują systemowy i ustrukturyzowany proces uczenia się. Rolnicy przejmują kontrolę nad lokalnymi decyzjami i decydują o sposobie wykorzystania dostępnych zasobów, dzięki czemu zyskują udział w utrzymaniu struktur i praktyk.
- ☞ **SAMOMOBILIZACJA:** Rolnicy uczestniczą poprzez podejmowanie inicjatyw niezależnie od instytucji zewnętrznych w celu zmiany systemów. Nawiązują kontakty z instytucjami zewnętrznymi w celu uzyskania potrzebnych im zasobów i porad technicznych, ale zachowują kontrolę nad sposobem wykorzystania zasobów.

Źródło: Arnstein (1969) adapted by Macken-Walsh (2016)

4.2. GENEROWANIE I GROMADZENIE WIEDZY

Zadaniem TN jest „podsumowywanie, gromadzenie, udostępnianie i prezentowanie istniejącej wiedzy naukowej i najlepszych praktyk, które nie są wystarczająco znane (i stosowane) przez praktyków”. Jak więc tworzyć najlepsze/dobre praktyki i integrować naukę z wiedzą gotową do zastosowania w praktyce?

Jak sprawić, by istniejące dobre praktyki ujrzały światło dzienne?

Wiedza lub rozwój dobrych praktyk pochodzi od ekspertów - rolników, leśników i doradców, którzy są dostawcami wiedzy, dzielą się nią i ją generują. Rolą TN jest zatem pełnienie roli moderatora w zbieraniu dobrych praktyk związanych z innowacjami, technologiami, procesami, systemami lub relacjami, które można zastosować aby zainspirować innych użytkowników do wypróbowania nowych pomysłów w

celu optymalizacji ich praktyk rolniczych lub leśnych. Wymiana wiedzy wg Ścieżki 1 to miejsce, w którym Twoja organizacja generuje swoją wiedzę.

Można to zrobić na wiele sposobów, od identyfikacji dobrych praktyk za pomocą zawodów, po sieci innowacji i grupy działania rolników. Opracowanie procesów i działań w ramach sieci TN w celu generowania i zbierania dobrych praktyk w całej sieci ma zasadnicze znaczenie, a różne dobre praktyki przedstawione w tym przewodniku dostarczą Ci pomysłów na to, jak rozwinąć szersze działania w zakresie wymiany wiedzy.

“Ocena wad i zalet innowacji leży całkowicie w rękach użytkowników: zależy od ich oczekiwań, zainteresowań, problemów, które podnoszą”

NAGRODA EUPiG W POSZUKIWANIU DOBRZYCH PRAKTYK

Grupa ds. Innowacji EUPiG (<https://www.eupig.eu/>) prowadzi ogólnoeuropejski konkurs, w którym ponad 300 producentów ubiega się o tytuł jednego z ośmiu Ambasadorów. Zwycięzcy są wybierani przez regionalne grupy ds. innowacji w sektorze trzody chlewnej (RPIG), partnerów projektu oraz zainteresowane strony i otrzymują tytuł Ambasadora EUPiG.

Panel ekspertów dla każdego z tematów projektu przeprowadził rygorystyczny proces oceny, biorąc pod uwagę czynniki techniczne i ekonomiczne, aby zawęzić listę do pięciu najlepszych praktyk dla każdego z ośmiu wyzwań. Wyzwania te zostały zidentyfikowane w odpowiedzi na

wyzwania występujące w całej branży, dzięki czemu producenci opracowują na czas rzeczywiste rozwiązania.

Każdego roku ośmiu zwycięskich Ambasadorów ma okazję zaprezentować swoje innowacje i najlepsze praktyki. Na przykład, RPIG pomagają Ambasadorom w przygotowaniu wirtualnych wycieczek po gospodarstwach, zdjęć i raportów, które są następnie promowane pod odpowiednimi kluczowymi tematami na stronie internetowej EUPiG. Czy Twoje gospodarstwo rolne mogłoby skorzystać z czegoś podobnego? Dowiedz się więcej tutaj:

<https://www.eupig.eu/grand-prix>

Jak włączasz (naukowe) wyniki badań do praktyki?

Drugim źródłem wiedzy do dyspozycji TN są wyniki badań, które można włączyć do praktyki rolniczej lub leśnej w wyniku realizacji projektów naukowych. Jeśli Twojemu konsorcjum brakuje rozległej wiedzy na temat zagadnienia lub tematu, którym chce się zająć, dokonanie przeglądu literatury akademickiej i naukowej pod kątem "stanu wiedzy" może przyczynić się do rozwoju i zastosowania potencjalnych rozwiązań. Metodologia identyfikacji i selekcji ("lejek") istotnych wyników badań, które nie zostały jeszcze włączone do praktyki rolniczej, powinna być przedmiotem zainteresowania partnerów badawczych. Zapewnia to połączenie wyników badań naukowych i wiedzy praktycznej w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb użytkowników i rozwoju wiedzy gotowej do zastosowania w praktyce jako rozwiązania.

Po tym, gdy Twoja sieć zbierze przegląd wiedzy w obrębie sieci, możesz stwierdzić, że brakuje zewnętrznej naukowej lub technicznej wiedzy eksperckiej, a zatem potrzebny jest wkład z zewnątrz. W tym przypadku użytkownicy i facilitatorzy powinni współpracować z tymi ekspertami, aby opracować potencjalne produkty, które zapewnią przyjazność dla użytkownika, istotność, wykonalność, a zatem atrakcyjność produktów wytwarzanych w ramach sieci. Etap, na którym wprowadzani są aktorzy zewnętrzni jest ważny i może być różny w zależności od kontekstu lub opracowywanych produktów. Rolą facilitatora jest uzgodnienie z obecnymi użytkownikami sieci i aktorami, kiedy jest właściwy moment na wprowadzenie zewnętrznych interesariuszy. Na przykład, Twoja sieć może określić, że potrzebujesz zewnętrznych interesariuszy, aby stworzyć środowisko sprzyjające rzeczywistemu wdrażaniu lub zwiększaniu skali produktu, takie jak odpowiednie regulacje lub współpraca w ramach łańcucha wartości.

Możliwe jednak, że Twój projekt nie wymaga zaangażowania innych interesariuszy zewnętrznych na żadnym etapie, ponieważ wszystkie wymagane ekspertyzy zostały przewidziane na początku projektu, partnerzy zostali odpowiednio zatrudnieni, a cele projektu nie odbiegają od pierwotnej wizji ani się nie

rozwijają. Tam, gdzie to konieczne, Twój TN powinien umożliwić istniejącym podmiotom elastyczne dostosowanie ich roli w TN w miarę dojrzewania projektu. Dlatego warto wprowadzić wewnętrzną ewaluację i refleksję nad rolą i wkładem każdego uczestnika w miarę rozwoju projektu.

PODEJŚCIE "LEJKOWE"

Gospodarstwa rolne są złożonymi systemami, w których osadzone są różne wzajemnie powiązane podsystemy. Aby zająć się tą złożonością i wziąć pod uwagę wzajemne powiązania, uznając jednocześnie, że dobre praktyki zależą od kontekstu, Twój TN powinien rozważyć przyjęcie podejścia systemowego. Kluczowe tematy w literaturze naukowej i technicznej mogą pomóc w ukierunkowaniu, skoncentrowaniu i wspieraniu praktycznego zastosowania rozwiązań oraz w ustaleniu priorytetów potrzeb Twoich użytkowników. Lejkowanie to proces zawężania możliwych pomysłów do konkretnego pytania badawczego lub celu. To zmusza nas do zastanowienia się, w jaki sposób możemy przekształcić problem w praktyczne badania prowadzone w gospodarstwie. Górna część lejka zaczyna się od ogólnych problemów, z którymi boryka się zespół badawczy, np. potrzeba lepszej kontroli chwastów lub zarządzania kwestią dobrostanu zwierząt. Podczas tych poszukiwań możesz znaleźć lukę w literaturze. Czy Twoja organizacja może skupić się na wypełnieniu tej luki? Im bardziej zawężisz lejek, tym bardziej Twój cel badawczy zacznie się materializować.

Spójrz na <http://www.bovine-eu.net/>

BAZARY NAUKOWE

Kluczowym elementem OK-Net EcoFeed było zaangażowanie się w ekologiczną hodowlę monogastryczną i przemysł paszowy w celu zidentyfikowania aktualnej dostępności regionalnych, ekologicznych pasz dla trzody chlewnej i drobiu oraz oceny, w jaki sposób aktualna dostępność może zostać zwiększona. Aby to ułatwić, w krajach uczestniczących w projekcie utworzono 10 grup innowacyjnych (IG). Grupy te były albo nowe, albo utworzone z istniejących grup drobiu i świń i składały się z 6-19 członków, w tym rolników, doradców i przedstawicieli firm paszowych.

Celem pierwszego spotkania IG było omówienie istotnych innowacji i pomysłów oraz rozpoczęcie gromadzenia informacji potrzebnych do ram monitorowania. Spotkania IG odbywały się głównie twarzą w twarz, z jednym badaniem on-line, a po nich w każdym kraju zorganizowano

Bazar Naukowy. Celem Bazaru Naukowego było formalne przedstawienie grupie wyników pierwszego spotkania IG, zaprezentowanie istotnych informacji naukowych oraz omówienie potencjalnych innowacyjnych rozwiązań, jak również wszelkich związków z nimi wyzwań i wąskich gardeł. W Bazarach Naukowych wzięło udział ponad 100 członków IG z ośmiu krajów uczestniczących w projekcie. Zebrane dane obejmowały dane techniczne związane z tematem projektu, jak również sposób wymiany wiedzy. Dane te zostały udostępnione członkom IG i innym partnerom projektu w celu poinformowania ich o dalszych pracach projektowych. Zarządzanie grupą i zbieranie danych zostało przeprowadzone przez moderatorów IG w każdym kraju.

Więcej informacji na stronie:

https://ok-net-ecofeed.eu/wp-content/uploads/2019/03/OKNet-EcoFeed_Description_of_Innovation_Groups.pdf

Kogo angażujesz w walidację wyników badań TN?

Kilka z podanych przez nas przykładów dobrych praktyk umożliwia użytkownikom końcowym i innym ekspertom w danej dziedzinie walidację wiedzy wygenerowanej i zebranej przez Twój system TN. Walidacja w tym kontekście odnosi się do tego, czy zgromadzona wiedza jest „gotowa do zastosowania w praktyce”. Można to określić na przykład za pomocą matrycy lub zestawu kluczowych kryteriów opracowanych w celu dokonania oceny, np. etapu rozwoju, możliwości zastosowania, udowodnionego wpływu, wartości dodanej, trwałości lub powtarzalności w celu zastosowania danej praktyki w innych regionach UE. Przydatna może być również analiza kosztów i korzyści aspektów najlepszych praktyk (rozwiązań) oraz szersza ocena wykonalności.

4.3. UDOSTĘPNIANIE I UPOWSZECHNIANIE

Podzidentyfikowaniu i walidacji dobrych praktyk, kolejnym krokiem jest dzielenie się nimi i rozpowszechnianie ich poza aktorami sieci, jak podkreślono wcześniej w Ścieżkach Wymiany Wiedzy. Ścieżki 2 i 3 reprezentują dzielenie się wiedzą, które ma miejsce poza zasięgiem Twojego TN. Podczas gdy działania upowszechniające zostały opracowane w ramach planu projektu, w miarę rozwoju sieci lokalnej mogą pojawiać się nowe kanały lub nowo powstałe sieci czy relacje, które można wykorzystać w upowszechnianiu rezultatów.

Jak rozpowszechnić informacje i wiedzę wśród grup docelowych TN, aby zoptymalizować jego wpływ i zasięg?

Wykorzystanie pewnych narzędzi i kanałów jest zalecane przez Komisję Europejską, w szczególności, każdy projekt powinien korzystać ze strony internetowej i streszczeń praktyk.

(<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format>)

Uważamy, że w strategii upowszechniania (i wykorzystywania) zasobów cyfrowych kluczowe jest zapewnienie najlepszego dopasowania do kontekstu, odbiorców i możliwości TN. Najlepsze dopasowanie obejmuje wybór najbardziej efektywnych strategii upowszechniania, dostosowanie i optymalizację korzyści do konkretnych potrzeb użytkowników, które odpowiadają preferencjom środowiska, w którym działasz. Ponadto najważniejsze jest zaangażowanie użytkowników we współtłumaczenie istniejącej wiedzy na zrozumiały język i formaty.

Należy wziąć pod uwagę skuteczność kanałów. W niektórych krajach Twitter jest postrzegany jako właściwy kanał dotarcia do rolników, w innych jest postrzegany jako mniej przydatny. Dlatego należy zbadać i określić, które kanały cieszą się zaufaniem użytkowników, aby zmaksymalizować wpływ i zasięg. Narzędzia i kanały upowszechniania, które TN może wykorzystać, obejmują bezpośredni kontakt z użytkownikami końcowymi poprzez targi, wizyty w gospodarstwach i demonstracje, wykorzystanie mistrzów (jak opisano w poprzedniej sekcji), spotkania sieciowe, materiały audiowizualne, takie jak filmy wideo i infografiki, media drukowane, w tym arkusze informacyjne, informacje prasowe i plakaty, oraz narzędzia cyfrowe, w tym media społecznościowe (Facebook, Twitter, WhatsApp), strony internetowe i biuletyny. Najskuteczniejsze narzędzia komunikacji wskazane przez TN to narzędzia wizualne, takie jak zdjęcia, komiksy, filmy wideo i infografiki. Coraz większą popularnością cieszą się również podcasty.

Konferencja końcowa może być świetną okazją dla Twojej TN, łącząc użytkowników i partnerów w celu aktywnego uczestnictwa zewnętrznych użytkowników i aktorów. Na przykład, podczas konferencji końcowej FERTINNOWA (www.fertinnova.com/project/), zorganizowano interaktywną sesję polityczną, podczas której różni aktorzy (organizacje rolnicze, decydenci, organizacje pozarządowe, organizacje konsumenckie i naukowcy) przedstawili i podzielili się swoimi poglądami na temat konkretnych kwestii.

Inny przykład pochodzi z SheepNet (www.sheepnet.network). System głosowania wykorzystujący kody QR wspierał interakcję pomiędzy uczestnikami w celu wyboru praktyk zarządzania i narzędzi zebranych bezpośrednio od rolników i zainteresowanych stron. W rezultacie, praktyki zarządzania zostały aktywnie wdrożone w ramach projektu SheepNet w każdym kraju członkowskim.

WARSZTATY MIĘDZYNARODOWE

Konsorcjum SheepNet próbowało poszerzyć zakres swoich międzynarodowych warsztatów zapraszając interesariuszy z krajów nienależących do konsorcjum. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele różnych krajów, takich jak Węgry, Izrael, Finlandia, Niemcy, Brazylia, Portugalia, Irlandia Północna i Nowa Zelandia. Partnerzy SheepNet zorganizowali wycieczkę po Oceanii w celu zainicjowania długiej interakcji i potencjalnej współpracy z przedstawicielami sektora owczarskiego w Nowej Zelandii i Australii, największych eksporterów mięsa owczego na świecie. W ten sposób zapewnili, że wyniki projektu SheepNet będą wykorzystywane poza Europą. Więcej informacji i inspiracji można znaleźć na stronie:

www.sheepnet.network/

WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW WIDEO DO ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI

W analizie filmów wideo upowszechniających TN, szersze dotarcie do użytkowników zapewniły następujące cechy materiałów wizualnych (dlatego mogą być traktowane jako rekomendacje dla uzyskania większego wpływu):

- ☞ **Rolnicy i doradcy przedstawiający historię TN** tworzą najbardziej angażujący materiał wideo dla użytkowników końcowych. Ponadto maksymalizuje to widoczność poprzez zaangażowanie zwolenników i wykorzystanie kontaktów rolników i doradców. Na przykład, wideo OK-Net Arable's Roller Crimper z ponad 40 000 wyświetleń od 8 lutego 2018 r. https://youtu.be/E5_4ooS_Yqc
- ☞ **Udostępnianie filmów na YouTube** zapewnia ich rozpowszechnianie i długowieczność po zakończeniu projektu. Na przykład, film AgriSpin Dutch Potato Farmer Is a First Mover In Using Advanced Technology miał ponad 27 000 wyświetleń od 30 maja 2017 r. <https://youtu.be/UllvevQ5hIU>
- ☞ **Doradztwo i stowarzyszenia rolników promujące Twoje filmy** są kluczowe

dla stworzenia najszerzego zasięgu, a tym samym większego wpływu. Na przykład wideo 4D4F na temat automatycznego karmienia i kontroli klimatu miało ponad 13 000 wyświetleń od 25 maja 2017 r. https://youtu.be/C3-_h9KQDQ3k

- ☞ **Użycie więcej niż dwóch języków ułatwia uzyskanie większej liczby wyświetleń.** Na przykład film AFINET dotyczący przycinania drzew oliwnych w systemie silvopastoralnym: przycinanie produkcyjne i usuwanie szkód mrozowych zawiera napisy w 3 językach i od 9 lipca 2019 r. ma ponad 8000 wyświetleń, zob. <https://youtu.be/HJFtazeAKTA>
- ☞ **Nagrywanie filmów wideo w gospodarstwie i warunkach polowych** to najbardziej interesujące miejsca. Na przykład film Inno4Grass na temat zarządzania stadem krów mlecznych na pastwiskach za pomocą zrobotyzowanych dojarek miał ponad 7000 wyświetleń od 14 maja 2019 r. https://youtu.be/6nS_8s8-VI8

STOSOWANIE STRESZCZEŃ PRAKTYK

Wspólny format EIP-Agri ma na celu ułatwienie przepływu wiedzy na temat innowacyjnych i zorientowanych na praktykę projektów od momentu rozpoczęcia do zakończenia projektu oraz dostarczenie rolnikom, leśnikom, doradcom i wszystkim zainteresowanym krótkich i zwięzłych informacji praktycznych w tak zwanych „streszczeniach praktyk”. Są one głównym narzędziem rozpowszechniania wiedzy generowanej przez TN i inne projekty innowacyjne H2020. Wspólny format EPI składa się z zestawu podstawowych elementów charakteryzujących projekt i zawiera jedno (lub więcej) streszczenie(-a) praktyki. Streszczenia „zapewnią również widoczność zaangażowanych podmiotów oraz umożliwią pomiar wpływu i nagradzanie pracy naukowców na rzecz praktyki, w sposób analogiczny do streszczeń badań w recenzowanych czasopiśmie”. Wiele z TN wykorzystało możliwość stworzenia streszczeń do podsumowania swoich produktów w atrakcyjnych arkuszach informacyjnych i

filmach wideo przechowywanych w repozytorium projektu. Na przykład INCREDIBLE podsumowuje swoje innowacje, które zastępują na szersze upowszechnienie, w dwustronicowych arkuszach informacyjnych. Treść arkuszy informacyjnych składa się z 6 sekcji. Tekst sekcji „Wyniki” i „Rekomendacje” w arkuszach informacyjnych jest kopiowany w celu utworzenia streszczenia praktyki. Przykłady można znaleźć na stronie:

<https://repository.incredibleforest.net/>

W ramach projektu Hennovation opracowano noty techniczne:

<http://hennovation.eu/resources%20/technical%20notes%20and%20practice%20abstracts/technical%20note%202.html>

A poniżej przykład „Streszczenia praktyk” opracowanych przez OK-Net Arable:

<https://organic-farmknowledge.org/tool/38117>

Kilka projektów wykorzystało również YouTube do rozpowszechniania podsumowań w formie filmów wideo, np. Inno4Grass:

https://www.youtube.com/channel/UCJueGlih6a_i3YCzN3izlPw

Why for fattening organic pigs

Problem

According to the EU regulations, the organic farming will be obliged to provide food derived from 100% organic origin by 2021. To assure the sustainability of the feed supply, the regional feeds and raw materials shall be preferred. It is necessary to look for mutually beneficial collaborations with the organic sector stakeholders, such as food industry.

Solution

Whey is an alternative source of high-quality protein for fattening pigs (Figure 1). It can supply one-third of their protein needs. At the same time whey is an important by-product of the cheese producers, as it represents approximately 70 to 80 % of the milk volume. Collaboration of organic cheese companies with the nearby organic farms can be mutually beneficial.

Benefits

- Whey is a natural ingredient derived from fresh milk and is characterized by its high nutritive value, palatability, and digestibility.
- It promotes feed intake in the post-weaning period.
- Whey fosters animal performance and gut health.
- Whey contains high-quality protein. It can supply one-third of the protein needs for fattening pigs.

Practical recommendation

- Whey is a quite seasonal product, hence, this determines the period when it can be used and the number of pigs that can be fattened.

Figure 1. Whey in a cheese factory. V. Rodríguez-Estévez. Universidad de Córdoba

Figure 2. Fatteners drinking whey. V. Rodríguez-Estévez. Universidad de Córdoba

Why for fattening organic pigs. Ecovalia & Universidad de Córdoba. OK-Net EcoFeed Practice Abstract.

- They can deteriorate very easily, two storage tanks are needed for hygiene reasons.
- Do not feed whey stored over 2 days.
- Sweet whey is the by-product remaining after the production of soft cheeses, while acid whey comes from hard cheeses and has a lower pH. It is important to consider that salt is added to the cheese before pressing; hence, the remaining liquid whey can contain as much as 10 % dry matter of salt.
- Pigs should be provided with water access ad libitum to avoid salt toxicity. Additionally, reduction or elimination of supplemental salt in the diet formulation should be considered.
- Salt and lactose contents should be considered to determine the daily intake rate. Fresh whey contains approximately 5% lactose, and growing pigs tolerate feeds containing up to 20-30% lactose (less for the older ones). Hence, whey should be analysed to determine the threshold for its inclusion before formulating pig diets.

Further information

Video

- The video “Whey for the pigs” shows pigs drinking whey.
- The video “Suero lácteo en la alimentación de cerdos” (Spanish) shows pigs drinking whey.

Further reading

- EWPA (n/d). *Whey in animal nutrition*. A valuable ingredient.
- Rodríguez- Estévez, V. and Mata Moreno, C. (2007). El suero de quesería, un recurso ganadero. In: *La fertilidad de la Tierra*, Vol 31, pp. 12-15.
- Scholten, R., van der Peet-Schwermer, C., den Hargot L, Schrama, J. and Versteegen, M. (2001). Uso de diestras líquidas y co-productos líquidos para porcino. In: *ANAPORC*, Vol 209, pp. 101-116.

Weblinks

- Further documents can be found on the [Organic Farm Knowledge](https://www.organic-farmknowledge.org/) website.

About this practice abstract and OK-Net EcoFeed

Publishers:
Asociación Valor Ecológico – Ecovalia, Avenida Diego Martínez Barrio 10, módulo 12, ES-41013 Sevilla, www.ecovalia.org
Universidad de Córdoba, Campus Universitario de Rábenales, Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, ES-14071 Córdoba www.uco.es
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Ackerstrasse 113, Postfach 219, CH-5070 Frick, Phone +41 82 859 71 71, info.suisse@fibl.org, www.fib.org
IFOAM EU, Rue du Commerce 124, BE-1000 Brussels Phone +32 2 280 12 23, info@ifoam-eu.org, www.ifoam-eu.org
Authors: Carolina Reyes-Palomo, Santos Jara-Fernández, Cipriano Gil-Obana, Manuel Sánchez-Rodríguez, Vicente Rodríguez-Estévez, Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Universidad de Córdoba, Spain
Review: Lindsay Whitlatch, Organic Research Centre, UK, Lauren Diemann, FiBL Switzerland, Hege Willer, FiBL Switzerland

Contact: vrsteva@uco.es
Permalink: [Organic-farmknowledge.org/tool/38117](https://organic-farmknowledge.org/tool/38117)
OK-Net EcoFeed: This practice abstract was elaborated in the Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed project. The project is running from January 2018 to December 2020. The overall aim of OK-Net EcoFeed is to help farmers, breeders, and the organic feed processing industry in achieving the goal of 100% use of organic and regional feed for monogastrics.
Project website: ok-net-ecofeed.eu
Project partners: IFOAM EU Group (project coordinator), BE: Aarhus University (ICROFS), DK: Organic Research Centre (ORC), UK: Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), FR: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH: Bioland, DE: Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB), IT: Donau Soja OS, AT: Swedish University of Agricultural Sciences, SE: ECOVALIA, ES: Soil Association, UK.
© 2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773911. This communication only reflects the author's view. The Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information provided. The authors and editors do not assume responsibility or liability for any possible factual inaccuracies or damage resulting from the application of the recommendations in this practice abstract.

UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM WIEDZY

Księga Nawożenia została przygotowana według różnych etapów procesu fertygacji (patrz ilustracja), opisując różnorodne technologie związane ze wszystkimi aspektami fertygacji na tych etapach w UE. Opisano cel, zasady, koszty i korzyści, jak również regiony, systemy, warunki operacyjne i techniki dla 125 technologii.

Księga fertygacji powstała w wyniku współpracy i zebrania wiedzy 23 organizacji z 10 krajów. Aby dowiedzieć się więcej i samemu przeczytać Księgę odwiedź stronę:

<https://www.fertinnowa.com/the-fertigation-bible/>

ROZPOWSZECHNIANIE LOKALNE ZA POŚREDNICTWEM WĘZŁÓW REGIONALNYCH

Tworzenie Węzłów Regionalnych (RN) jest kluczową częścią działań SKIN w krajach i regionach partnerskich poprzez angażowanie coraz większej liczby interesariuszy na poziomie regionalnym. W regionach, gdzie istnieją już ugruntowane grupy i sieci, korzystne może być oparcie się na nich, co prawdopodobnie doprowadzi do „szybkich sukcesów” poprzez wykorzystanie istniejących kontaktów i partnerstw do rozpowszechniania kluczowych wiadomości wśród odbiorców docelowych. Chodzi o to, aby:

- ☞ zorganizować społeczności lokalne wokół wspólnego zasobu dostępu do wiedzy na temat krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz
- ☞ zachęcić/ułatwić współpracę na poziomie regionalnym.

Celem jest stałe wspieranie systemowej absorpcji innowacji przez szerszą społeczność interesariuszy, a nie pozostawienie jej inicjatywie kilku graczy. Czy mógłbyś rozwinąć takie regionalne podejście w Twoim TN?

Więcej informacji:

<http://www.shortfoodchain.eu/regional-node/skin-regional-nodes.kl>

4.4. WYKORZYSTANIE WYNIKÓW

Wykorzystanie odnosi się do użycia wyników i rezultatów Twojej TN przez użytkowników. Istnieje obszerna literatura naukowa na temat przyswajania/adaptacji oraz wykorzystania nowej wiedzy w gospodarstwie, która wskazuje, że jest to złożony, nieliniowy proces. Wykorzystanie wyników jest silnie powiązane z oddziaływaniem.

Jak zwiększyć absorpcję i wykorzystanie wyników TN przez użytkowników?

Jak wyjaśniono w części 2.3, najwyższy poziom wykorzystania osiąga się na ogół wtedy, gdy użytkownicy są aktywnie zaangażowani w procesy uczenia się i generowania wiedzy. Dalsze zaangażowanie użytkowników w celu stworzenia poczucia odpowiedzialności i akceptacji można osiągnąć poprzez prowadzenie warsztatów walidacyjnych dla użytkowników. Wykorzystanie wyników można również promować poprzez konkursy i wyzwania, w ramach których zachęca się użytkowników do wykorzystania wyników wdrażania TN w praktyce.

Rozważ zwiększenie zasięgu wykorzystania TN poprzez wykorzystanie dobrych praktyk w celach szkoleniowych i edukacyjnych. Na przykład, poprzez szkolenia doradcze, szkoły zawodowe i programy uczenia się przez całe życie. Inne przykłady efektów wykorzystania obejmują 1) włączenie wyników do polityki krajowej, 2) wykorzystanie wyników w regulacjach europejskich oraz 3) zainicjowanie nowych badań opartych na potrzebach. Czy Twoje TN wykorzystano wszystkie możliwe ścieżki wykorzystania wyników?

WYKORZYSTANIE DO OSIĄGANIA SZYBKICH KORZYŚCI

Doświadczenia z poprzednich i istniejących działań w ramach TN pozwoliły na zidentyfikowanie następujących mechanizmów szybkiego wykorzystania:

- ☞ Wykorzystanie ambasadorów do motywowania trudniej dostępnych użytkowników końcowych oraz nadania widoczności i wiarygodności produktom wymiany wiedzy.
- ☞ Wykorzystanie istniejących grup rolników, gospodarstw monitorujących lub forów dyskusyjnych do dzielenia się wiedzą z rolnikami będącymi użytkownikami końcowymi
- ☞ Wykorzystanie istniejących sieci rolników, wpływowych osób oraz istniejących

i zaufanych środków do komunikacji z użytkownikami końcowymi, współpraca z istniejącą infrastrukturą.

- ☞ Wykorzystanie istniejących ponadnarodowych i krajowych warsztatów, wydarzeń, konferencji i branżowych imprez pokazowych, a także międzynarodowych wizyt wymiany dla doradców.
- ☞ W celu zwiększenia zaangażowania nowych użytkowników końcowych, należy oceniać działania lub wyniki wymiany wiedzy.
- ☞ Współpraca z innymi projektami i synergia działań wykorzystujących wyniki.

WYZWANIA ZWIĄZANE Z ROZPOWSZECHNIANIEM I WYKORZYSTANIEM

Wyzwania związane z rozpowszechnianiem i wykorzystaniem mają cztery aspekty:

- ☞ Język
- ☞ Zaufanie i wiarygodność
- ☞ Konkurencja i własność intelektualna
- ☞ Brak umiejętności facylitacji
- ☞ **Język** jest głównym wyzwaniem w przypadku, gdy wyniki muszą być rozpowszechniane poza pierwotnych użytkowników końcowych (Ścieżka 1), aby je zwielokrotnić i rozproszyć (Ścieżki 2 i 3) w całej UE. Tłumaczenie z głównego języka projektu (Ścieżka 1) na inne języki jest sprawą nadrzędną (Ścieżka 2 i 3). Wiele warsztatów projektowych jest prowadzonych w języku angielskim, co zraża użytkowników końcowych, którzy nie znają tego języka. Materiały do wymiany wiedzy muszą być również przetłumaczone na jak największą liczbę języków, aby zwiększyć ich oddziaływanie. Organizowanie regionalnych wymian lub warsztatów na poziomie krajowym jest skuteczną metodą pokonania tego wyzwania.
- ☞ **Zaufanie** do źródła informacji i jego wiarygodności jest głównym czynnikiem warunkującym przyswajanie wiedzy. Informacje pochodzące z zaufanych źródeł lub przekazywane ustnie są bardzo skuteczne. Co więcej, rolnicy i leśnicy często korzystają z różnych źródeł dla różnych rodzajów informacji w oparciu o swoje doświadczenia/percepcje/preferencje. Na przykład, mogą oni

porozmawiać z sąsiadem lub skorzystać z komunikatora internetowego, gdy doświadczają problemu z raciami u swojego bydła mięsnego, ale szukają pomocy u miejscowego weterynarza, jeśli bydło ma problem z układem oddechowym.

- ☞ **Konkurencja** między rolnikami może utrudniać dzielenie się innowacjami, zwłaszcza w poszczególnych sektorach. Jeśli istnieją jakieś kwestie związane z własnością intelektualną, stanowi to barierę. Nie wszystkie informacje są darmowe, dzielenie się danymi może być przeszkodą, a Twój TN musi pomyśleć o tym, jak poradzić sobie z komercyjnym charakterem wiedzy. Zrozum i dowiedz się, na czym stoisz na początku procesu generowania i zbierania informacji.
- ☞ **Brak umiejętności facylitacji** w sektorze rolniczym jest kolejnym wyzwaniem, które Twój TN będzie musiał wziąć pod uwagę w celu efektywnego upowszechniania i wykorzystania. Doradcy są w stanie do pewnego stopnia ułatwiać, jednak ułatwanie procesów generowania i zbierania informacji w ramach Ścieżki 1 może stanowić wyzwanie, jeśli chodzi o niezależność doradcy i odejście od tradycyjnych odgórnych form przekazywania wiedzy. Przyjrzyj się projektowi "i2connect" (<https://i2connect-h2020.eu/>), w ramach którego analizowane są role, umiejętności i kompetencje interaktywnych doradców ds. innowacji w UE. Jaką nową wiedzę można wynieść z jego wyników?

WYZWANIE OTWARTEJ INNOWACJI

INCREDIBLE ogłosiło otwarty konkurs innowacyjności w celu wyłonienia pięciu najbardziej innowacyjnych pomysłów biznesowych, które mogą zwiększyć wartość środowiskową, ekonomiczną lub społeczną pięciu różnych śródziemnomorskich nieдрzewnych produktów leśnych (NWFP). Kandydaci musieli przedstawić rozwiązania biznesowe pozwalające sprostać jednemu z priorytetowych wyzwań określonych wcześniej przez zainteresowane strony.

Pięciu zwycięzców, wybranych przez partnerów konsorcjum na podstawie potencjalnego wpływu i trwałości pomysłów biznesowych, zostało zaproszonych do udziału w programie akceleracji biznesowej INCREDIBLE zaprojektowanym przez partnera INCREDIBLE, ETIFOR, wraz

z międzynarodowym zespołem wiodących ekspertów w dziedzinie biznesu i NWFPs. Ten 10-dniowy intensywny kurs szkoleniowy pomógł tym wschodzącym firmom poprawić ich biznesplan, stworzyć lub ulepszyć strategię marketingową, zdefiniować potencjalnych klientów i poprawić sieć korporacyjną. Szkolenie odbyło się w Agripolis Campus (Padova, Włochy) i było bezpłatne, a koszty podróży zostały pokryte przez projekt. Uczestnicy mieli możliwość stymulowania swojego myślenia i pobudzania swoich pomysłów dzięki wykładom, warsztatom, wizytom w różnych branżach przemysłu, seminariom, wsparciu mentorów i ekspertów w zakresie coachingu. Po inspirację i więcej informacji zapraszamy na stronę www.incredibleforest.net/content/open-innovation-challenge

MATERIAŁY EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE

Produkty edukacyjne i szkoleniowe są dostępne na stronie internetowej AGRIFORVALOR i zostały wykorzystane do wsparcia warsztatów, akademii szkoleniowej i działań mentorskich AGRIFORVALOR. Materiały szkoleniowe zostały zaprojektowane tak, aby wspierać 3 fazy wsparcia dla bio-przedsiębiorstw w ramach akademii szkoleniowej AGRIFORVALOR, a mianowicie:

- Moduł 1: Strategia i organizacja
- Moduł 2: Rozwój przedsiębiorczości społecznej
- Moduł 3: Planowanie biznesowe i modele biznesowe
- Moduł 4: Komercjalizacja i własność intelektualna

- Moduł 5: Finanse i marketing
- Moduł 6: Nawiązywanie kontaktów i negocjacje

Każdy moduł zawiera tło i przegląd tematu, jak również studia przypadków odnoszące się do przemysłu biopochodnego oraz arkusze do wykorzystania podczas warsztatów szkoleniowych. Jakie materiały edukacyjne i szkoleniowe mogłyby zostać opracowane przez Twoją TN?

Materiały szkoleniowe AGRIFORVALOR można znaleźć w sekcji Akademia na stronie internetowej w dziale Materiały do pobrania.

<http://agriforvalor.eu/downloads/>

Inne możliwości eksploatacji

Działania związane z eksploatacją dotyczą wykorzystania rezultatów projektu, przez partnerów konsorcjum lub zainteresowane strony trzecie w dalszych badaniach i działaniach innowacyjnych, projektach lub narzędziach. W przypadku sieci TN, ułatwienie dalszego wykorzystania rezultatów projektu zależy bardziej od aktywnego zaangażowania użytkowników i zarządzania innowacjami. Dzieje się tak, ponieważ projekty TN są bardziej skoncentrowane na wymianie istniejącej wiedzy, najlepszych praktyk, metodologii i innowacyjnych rozwiązań niż na (współ) tworzeniu nowej wiedzy.

Na przykład: w ramach projektu AgriSpin (Przestrzeń dla Innowacji w Rolnictwie) TN opracował metodologię dla wizyt krzyżowych która jest ponownie wykorzystywana w innych krajowych lub europejskich projektach, takich jak NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake Through demonstration).

Wykorzystanie wyników TN może prowadzić do zastosowania nowego produktu lub usługi, i/lub wpłynąć na działalność społeczną i zmiany polityki poprzez przyspieszenie innowacji w rolnictwie.

5. MIERZENIE WPŁYWU I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TN

5.1. POMIAR WPŁYWU

Jak stworzyć wizję wpływu dla mojego TN?

Czy rozważyłeś/aś wpływ swojej TN na wielu poziomach? Np. wpływ środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Już na początku projektu powinieneś opracować wizję wpływu. Aby pomóc Ci w jej sformułowaniu, poniżej podajemy kilka czynników wpływu, które należy uwzględnić w projekcie TN:

- ☞ W jaki sposób przyczynicie się do gromadzenia i rozpowszechniania łatwo dostępnej, zorientowanej na praktykę wiedzy na temat wybranego obszaru tematycznego, w tym poprzez dostarczenie jak największej liczby istotnych i przydatnych streszczeń praktyk we wspólnym formacie EIP-Agri oraz jak największej liczby materiałów audiowizualnych?
- ☞ Jak zachować wiedzę praktyczną na długi okres - po zakończeniu projektu - w szczególności poprzez wykorzystanie jak największej liczby Ścieżek Wymiany Wiedzy, wykorzystując głównie zaufane kanały rozpowszechniania i wykorzystywania, z których rolnicy/leśnicy korzystają najczęściej, a także odpowiednie do celów edukacyjnych i szkoleniowych?
- ☞ Jak zwiększyć przepływ praktycznych informacji między rolnikami/leśnikami w Europie w sposób zrównoważony pod względem geograficznym, tworząc efekt „rozlewania się wiedzy” i biorąc pod uwagę różnice między obszarami geograficznymi?
- ☞ Jak osiągnąć większą akceptację zebranych rozwiązań przez użytkowników końcowych, a tym samym bardziej intensywne, bardziej skuteczne rozpowszechnianie i wykorzystanie wiedzy?
- ☞ Czy wspierałeś i mobilizowałeś do badań w celu wypełnienia luk w obecnej bazie wiedzy?

Jak zmierzyć wpływ pod względem wykorzystania rezultatów TN w okresie realizacji projektu?

Trudno jest zmierzyć wpływ w kategoriach wykorzystania wyników wdrażania TN przez użytkowników końcowych. Istnieją jednak pewne wskaźniki wpływu, które można ustalić na etapie konceptualizacji, takie jak liczba użytkowników końcowych zaangażowanych w każde działanie związane z wymianą wiedzy, a także, jeśli masz możliwości, ankietowanie użytkowników końcowych po zaangażowaniu się w program TN w celu oceny wpływu wymiany wiedzy.

Wpływ Twojej TN jest silnie sygnalizowany przez wykorzystanie najlepszych praktyk i metodologii w gospodarstwie i w terenie przez rolników, leśników i doradców, a także przez wykorzystanie szkoleń i kursów edukacyjnych oraz materiałów opracowanych przez Twoją TN np. w szkołach zawodowych i programach uczenia się przez całe życie.

Aby ocenić swój wpływ, rozważ przeprowadzenie ćwiczeń refleksyjnych, konsultacji i ankiet zarówno w trakcie projektu, na przykład ankiety wśród projektowej, aby poprawić i skorygować kurs w odniesieniu do wpływu, jak i szczegółowej ewaluacji w fazie kontynuacji projektu. Pozwoli Ci to ocenić sukces i wpływ rezultatów projektu TN w odniesieniu do tego, czy są one rzeczywiście wykorzystywane przez grupy docelowe użytkowników końcowych (Ścieżki 1, 2 i 3).

Ponieważ obecnie nie istnieje formalna platforma do ewaluacji po zakończeniu projektu, opracowaliśmy kilka wskaźników produktu i wkładu opartych na praktykach obecnych projektów TN i ich oczekiwanych rezultatach, które mogą posłużyć jako lista kontrolna. Wskaźniki te odnoszą się do kilku aspektów TN, takich jak treść, cel, wiedza, przechowywanie, komunikacja i upowszechnianie, a także MAA. Im więcej obszarów wykorzystasz, tym większa szansa, że Twoje ścieżki wymiany wiedzy w ramach sieci TN będą miały większy wpływ i przyniosą trwałe rezultaty.

**MATERIAŁY DO
ROZPOWSZECHNIANIA I
WYKORZYSTANIA****DOKUMENTY TEKSTOWE
Z ILUSTRACJAMI/
INFOGRAFIKAMI****PODCASTY****FILMY WIDEO****MODUŁY SZKOLENIOWE****WEBINARIA****JAKOŚCIOWY WSKAŹNIK
WPŁYWU**

Jasny zakres, zorientowane na praktykę, techniczne treści związane z potrzebami rolników/leśników

Krótkie podcasty wyjaśniające rozwiązanie problemu rolnika lub leśnika

Filmy z terenu na temat praktycznej wiedzy z udziałem rolnika/leśnika/doradcy i/lub kluczowego pośrednika o ugruntowanej pozycji w sieci

Moduły szkoleniowe (ppt z tekstem/filmami) skierowane do doradców, zawierające praktyczną wiedzę opartą na potrzebach rolników

Interaktywne webinaria dla rolników/leśników i i doradców ułatwiające wymianę typu osoba do osoby

**IŁOŚCIOWY WSKAŹNIK
WPŁYWU**

☞ Liczba materiałów upowszechniających wiedzę zorientowaną na praktykę w łatwo zrozumiałym języku lokalnym

☞ Liczba podcastów dostępnych za pośrednictwem aplikacji
☞ Liczba pobrań/ statystyk strumieniowych☞ Liczba rozpowszechnionych filmów wideo
☞ Liczba pobrań/ statystyk strumieniowych☞ Liczba modułów szkoleniowych
☞ Liczba pobrań/ statystyk strumieniowych
☞ Liczba osób korzystających z modułu szkoleniowego☞ Liczba seminariów internetowych
☞ Liczba uczestniczących rolników/leśników/doradców**KANAŁY****KANAŁY TRADYCYJNE****MULTIPLIKATORY****WIZYTY W RAMACH WYMIANY
KRZYŻOWEJ****WYDARZENIA
DEMONSTRACYJNE****INSTYTUCJE EDUKACYJNE****BAZY DANYCH ON-LINE****JAKOŚCIOWY WSKAŹNIK
WPŁYWU**

Wykorzystanie zasobów cieszących się zaufaniem użytkowników, np. prasa rolnicza, lokalne radio, dni studyjne, znane strony internetowe ośrodków doradczych, organizacji rolniczych, izb rolniczych

Wykorzystanie multiplikatorów związanych z istniejącymi sieciami, takimi jak organizacje branżowe, zaangażowanie grup użytkowników końcowych, takich jak OG, sieci krajowe i regionalne (np. NRN)

Wizyty w ramach wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie praktycznych innowacyjnych rozwiązań

Demonstracje w gospodarstwach rolnych nowych metodologii, technologii i najlepszych praktyk

Powiązanie z istniejącymi inicjatywami edukacyjnymi i programami uczenia się przez całe życie

Dostępność materiałów upowszechniających dla rolników/leśników w ogólnodostępnych i łatwo przeszukiwalnych bazach danych

**IŁOŚCIOWY WSKAŹNIK
WPŁYWU**

☞ Liczba działań w zakresie upowszechniania poprzez kanały tradycyjne

☞ Liczba multiplikatorów zaangażowanych w działania związane z upowszechnianiem

☞ Liczba wizyt w ramach wzajemnej wymiany
☞ Liczba zaangażowanych rolników/leśników/doradców

☞ Liczba imprez pokazowych

☞ Liczba powiązań z lokalnymi inicjatywami szkoleniowymi i programami edukacyjnymi dla rolników/leśników i doradców

☞ Liczba rolników/leśników i doradców korzystających z bazy danych

5.2. WZMOCNIENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Jak zwiększyć trwałość uzyskanych wyników i utworzonej sieci?

Tworzenie samowystarczalnej i zmotywowanej społeczności TN poprzez rozwój wspólnej bazy danych jest ważne dla zapewnienia długoterminowego zarządzania i ciągłości sieci. Przykładem jest e-repozytorium wiedzy o gospodarstwach ekologicznych (<https://organic-farmknowledge.org>, patrz: dobra praktyka poniżej), które zostało utworzone w ramach projektu sieciowego i od tego czasu jest wykorzystywane przez kilka innych. Aby wykorzystać istniejący ruch użytkowników końcowych,

należy rozważyć umieszczenie witryny internetowej poświęconej sieci TN na istniejącej stronie internetowej zamiast tworzenia nowej. Na przykład w ramach projektu 4D4F TN wykorzystano istniejącą holenderską bazę danych czujników. Ponadto w ramach Organic PLUS niektóre wyniki umieszczono w istniejącej francuskiej bazie danych (Biobase i unijna baza danych Organic e-prints) z archiwami o otwartym dostępie. Główni partnerzy są zobowiązani do długofalowego utrzymania działającej bazy danych oraz do jej aktualizowania. Jednym z głównych wyzwań jest przekonanie organizacji do prowadzenia ogólnodostępnej bazy danych i jej regularnego aktualizowania. Temat projektu TN i rodzaje wyników również mogą być czynnikiem mających wpływ, np. tematy o dużym znaczeniu społecznym zwykle pozostają żywe przez dłuższy czas.

E-REPOZYTORIUM WIEDZY O GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

Platforma wiedzy o rolnictwie ekologicznym została opracowana przez dwa ośrodki badawcze OK-Net Arable i OK-Net EcoFeed oraz współpracę trzech instytutów (FiBL, ICROFS i IFOAM EU), które zaangażowały się w jej zrównoważony rozwój.

Platforma zapewnia dostęp do szerokiego zakresu narzędzi i zasobów na temat rolnictwa ekologicznego, aby pomóc w poprawie produkcji. Dodatkowo, ma ona służyć jako wirtualne miejsce spotkań dla transgranicznej nauki. Platforma wspiera wymianę wiedzy pomiędzy rolnikami, doradcami rolnymi i naukowcami w celu zwiększenia wydajności i jakości rolnictwa ekologicznego w całej Europie.

Strona internetowa oferuje przejrzyste menu nawigacyjne i możliwość tłumaczenia treści na różne języki (generowane automatycznie).

Strona główna zawiera funkcję wyszukiwania i trzy najważniejsze kategorie informacji, dzięki czemu użytkownik może natychmiast zapoznać się z treściami w ramach jednej z tych kategorii lub wyszukać konkretne treści. Strona jest interaktywna i dobrze działa zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Aktualności na stronie głównej są interesujące dla użytkownika końcowego, a informacje o projektach stojących za e-repozytorium (OK-Net EcoFeed i OK-Net Arable) są wymienione w sekcji „about”. Użytkownik końcowy ma łatwy dostęp do nawigacji i może korzystać z dodatkowego narzędzia nawigacyjnego pod nagłówkiem strony, aby wiedzieć, gdzie się znajduje na stronie.

<https://organic-farmknowledge.org/>

ZWIĘKSZANIE WPŁYWU Z EURODAIRY

Model EuroDairy TN wykorzystał istniejące relacje na poziomie regionalnym, aby zebrać wielopodmiotowe grupy operacyjne/sieci innowacyjne. Oto kilka wskazówek od EuroDairy, jak zwiększyć wpływ sieci TN:

- ☞ Stworzenie sieci innowacyjnych rolników pilotażowych i centrów transferu wiedzy w celu zademonstrowania innowacji i najlepszych praktyk
- ☞ Zaangażowanie rolników pilotażowych, doradców rolnych i ekspertów w wymianę wiedzy i narzędzi, w ramach i ponad granicami krajowymi/regionalnymi
- ☞ Ustanowienie internetowej platformy edukacyjnej i komunikacyjnej w celu

promowania wydarzeń, upubliczniania wyników, prezentowania treści technicznych, wskazywania innych źródeł informacji oraz przekazywania opinii użytkowników końcowych innym zainteresowanym stronom.

- ☞ Zorganizowanie międzynarodowych i transgranicznych warsztatów z rolnikami pilotażowymi w celu podzielenia się wnioskami i spostrzeżeniami oraz omówienia ich wyników finansowych i zarządzania zasobami przy użyciu danych porównawczych zebranych w ramach projektu.

Czego możesz się nauczyć z podejścia EuroDairy? Więcej informacji można znaleźć na stronie:

<https://eurodairy.eu/>

Podsumowując, zwiększanie wpływu i trwałości projektu oraz jego rezultatów powinno być rozważane na samym początku jego tworzenia. Kluczowe obszary, na których należy się skupić, to:

- ☞ Łączenie się z istniejącymi sieciami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym
- ☞ Zaangażowanie lokalnych grup użytkowników końcowych, takich jak Grupy Operacyjne
- ☞ Włączanie się w inicjatywy edukacyjne

- ☞ Utrzymanie strony internetowej projektu po jego zakończeniu
- ☞ Długotrwałe utrzymanie działania sieci poprzez media społecznościowe (tańsze w animacji niż wydarzenia na żywo)
- ☞ Współpraca z EURAKNOS w celu stworzenia rezerwuaru wiedzy w jednym miejscu

5.3. REZERWUAR WIEDZY KSIĘGI GOSPODARSTWA EURAKNOS/EUREKA

Jak Twój TN może pracować z rezerwuarem wiedzy Farm Book?

Aby zapewnić trwałość rezultatów projektów TN po zakończeniu okresu finansowania projektu, EURAKNOS dąży do stworzenia centralnej bazy danych, dzięki której praca i rezultaty TN będą dostępne nawet po zakończeniu cyklu trwania projektu. Ponieważ jest to plan wieloletni, model bazy danych EURAKNOS stanowi znaczący krok w kierunku umożliwienia Twojej sieci przyczynienia się do osiągnięcia tego ostatecznego celu.

Cel polegający na ułatwieniu długoterminowej dostępności danych wyjściowych TN można osiągnąć, korzystając z solidnego modelu, który zapewnia dobrze ustrukturyzowany, formalny opis podmiotów, ich właściwości i relacji, które są kluczowe dla opisu cyfrowych danych wyjściowych TN. Na tej podstawie istnieją trzy opcje związane z potencjalnym wkładem modelu repozytorium EURAKNOS w przyszłe wysiłki w zakresie TN:

- ☞ **Opcja 1:** Zespół TN rozwija i utrzymuje swój własny zasób wiedzy, ale jego dane wyjściowe są ustrukturyzowane przy użyciu wytycznych modelu EURAKNOS. Umożliwi to w przyszłości zintegrowanie wyników TN z zasobem wiedzy EURAKNOS.
- ☞ **Opcja 2:** Zespół TN opracowuje i utrzymuje swój własny Rezerwuar Wiedzy, wykorzystując (odpowiednio dostosowany/rozszerzony) model EURAKNOS, a dane wyjściowe są również przechowywane i udostępniane równolegle w rezerwuarze wiedzy EURAKNOS. Jest to krok pośredni do czasu, gdy będziemy mogli opracować scenariusz nr 3.
- ☞ **Opcja 3:** TN może uzyskać dostęp do danych wyjściowych dostępnych z repozytorium EURAKNOS poprzez wykorzystanie interfejsu programowania aplikacji (API). API umożliwi TN przechowywanie danych wyjściowych w bazie danych EURAKNOS i udostępnianie ich również za pośrednictwem strony internetowej TN.

EURAKNOS

EURAKNOS (2020)

ISBN 978-2-7148-0126-5

9 782714 801265

Poprawki w Przewodniku do Sieci Tematycznych - Explorer's Guide/uzupełnienie

Tabela 1 zawiera listę poprawek wprowadzonych w uzupełnieniu do Przewodnika do Sieci Tematycznych - Explorer's Guide oraz w internetowej wersji angielskiej. Uzupełnienie można wydrukować i wkleić do drukowanych wersji przewodnika. Zostanie ono przetłumaczone na wszystkie języki, na które przetłumaczono przewodnik Explorer's Guide, a wersja każdego tłumaczenia zawierająca uzupełnienie zostanie umieszczona na platformie „[Horizon Results Platform](#)” na początku 2022 roku.

Tabela 1. Korekty wprowadzone w uzupełnieniu do Explorer's Guide oraz w wersji angielskiej online

Strona, kolumna	Wiersz	Błąd	Poprawki
2, Prawa	23	Brak informacji	Tekst dodany (wiersz: 23-27): Niniejszy przewodnik oparty jest na najlepszych praktykach Sieci Tematycznych finansowanych w ramach programu Horyzont 2020. Chociaż w nowym programie Horyzont Europa bardziej zdefiniowano i dopracowano koncepcje, wiele najlepszych praktyk zawartych w tym przewodniku jest nadal istotnych dla projektowania, planowania i wdrażania sieci tematycznych w nowszych ramach.
2	Dół strony	Brak informacji	Tekst dodany: EURAKNOS otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" na podstawie umowy o dofinansowanie nr 817863. Za treść niniejszej publikacji odpowiedzialni są wyłącznie partnerzy projektu i nie musi ona odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej. Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie niekoniecznie odzwierciedlają opinie UE.
5, Prawa	6-8	Przykładowo: Każdy projekt powinien posiadać stronę internetową i przygotować Streszczenie Praktyki (PAs)	Na przykład, każdy projekt MA powinien przygotować Streszczenie Praktyki (PAs).
8, Prawa	6-7	SmartProtect – SMART rolnictwo dla innowacyjnej uprawy warzyw	SmartProtect - SMART rolnictwo dla innowacyjnej ochrony upraw: wykorzystanie zaawansowanych metodologii i technologii
16	1-2	Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji projektowej	Wykorzystanie mediów społecznościowych i innych kanałów do komunikacji
22, Lewa	Dół strony	Wykorzystanie pewnych narzędzi i kanałów jest zalecane przez Komisję Europejską, w szczególności każdy projekt powinien korzystać ze strony internetowej i abstraktów z praktyki.	Wykorzystanie pewnych narzędzi i kanałów jest zalecane przez Komisję Europejską, w szczególności każdy projekt MA powinien wykorzystywać Streszczenie Praktyki (PAs).
22, Prawa	15	Narzędzia upowszechniania ...	Narzędzia upowszechniania i komunikacji ...
22, Prawa	24	Najskuteczniejsze narzędzia komunikacji ...	Najskuteczniejsze narzędzia komunikacji i rozpowszechniania ...
27, Lewa	Dolna tabela, u góry po lewej	Brakujący kontekst tekstu o materiałach edukacyjnych i szkoleniowych	Aby zachęcić do wykorzystywania wyników TN do celów szkoleniowych i edukacyjnych, należy opracować specjalne materiały do tego celu. Na przykład,
27, Lewa i Prawa	Dół strony	Dodano nowy tekst	Inne możliwości wykorzystania rezultatów Działania w zakresie wykorzystania wyników projektu dotyczą wykorzystania wyników projektu przez partnerów konsorcjum lub zainteresowane strony trzecie w dalszych działaniach badawczych i innowacyjnych, projektach lub narzędziach. W przypadku sieci TN ułatwienie dalszego wykorzystania rezultatów projektu zależy w większym stopniu od aktywnego zaangażowania użytkowników i zarządzania innowacjami. Dzieje się tak dlatego, że projekty TN są bardziej skoncentrowane na wymianie istniejącej wiedzy, najlepszych praktyk, metodologii i innowacyjnych rozwiązań niż na (współ)tworzeniu nowej wiedzy. Na przykład w ramach sieci AgriSpin (Przestrzeń dla Innowacji w Rolnictwie) opracowano metodologię wizyt krzyżowych, która jest ponownie wykorzystywana w innych projektach krajowych lub

Strona, kolumna	Wiersz	Błąd	Poprawki
			<p> europejskich, takich jak NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake Through Demonstration).</p> <p> Wykorzystanie wyników wizyt krzyżowych może prowadzić do zastosowania nowego produktu lub usługi i/lub wpłynąć na działalność społeczną i zmiany w polityce poprzez przyspieszenie innowacji w rolnictwie.</p>
28, Prawa	3 pierwsze paragrafy	Tekst wymagał poprawy	<p> Tekst zastąpiony przez:</p> <p> Oddziaływanie to szersza społeczna, finansowa lub środowiskowa skumulowana zmiana w długim okresie czasu. Pomiar wpływu jest trudny. Oddziaływania nie można ani osiągnąć, ani zmierzyć w ramach czasowych TN. Mimo że wpływ ma kluczowe znaczenie i jest przedmiotem zainteresowania TN, pozostaje on w dużej mierze poza kontrolą TN i nie można na niego bezpośrednio wpływać. TN może ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia wpływu.</p> <p> W tym celu TN może wytwarzać produkty (produkty) i wspierać rezultaty (krótko- i średnioterminowe zmiany sytuacji).</p> <p> Najważniejszą rzeczą dla TN jest posiadanie jasnego celu, aby można było zdefiniować produkty i rezultaty. Im bardziej precyzyjny, tym lepiej, a na tej podstawie można sformułować wskaźniki - zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Dobrze zdefiniowane wskaźniki mogą mierzyć, czy cel został osiągnięty, czy zmobilizowano zasoby lub czy osiągnięto efekt. Przydatne wskaźniki to wskaźniki SMART: Specific, Measurable, Available, Relevant, and Time-bound.</p> <p> Rzeczywisty wpływ lub wykorzystanie rezultatów (wyników) WTZ można zmierzyć dopiero w fazie post-monitoringu, np. za pomocą ankiet, wywiadów, spotkań itp. z użytkownikami końcowymi.</p>
28, Prawa	Ostatnie 2 wiersze	"ścieżki będą miały większy wpływ, przynosząc trwałe rezultaty".	Zastąpione przez: "ścieżki przyniosą trwałe rezultaty i stworzą większy wpływ".
29	Tytuły w tabeli	Tekst poprawiony z "wskaźnika wpływu".	Tekst poprawiony na "Wskaźnik produktu".
30, Prawa	Ostatni odnośnik	Współpraca z EURAKNOS w celu stworzenia pojedynczego rezerwuaru wiedzy	Współpraca z obecnymi i przyszłymi projektami, które opierają się na wynikach EURAKNOS, w celu stworzenia pojedynczego rezerwuaru wiedzy, np. EUREKA
31, Lewa		Nowe paragrafy	<p> Należy zacieśnić współpracę cyfrową między sieciami TN, OG i wszystkimi różnymi podmiotami w ramach europejskich systemów wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS). Kluczowym elementem wspierającym ten cel jest opracowanie wspólnej, ogólnounijnej, znormalizowanej i interoperacyjnej platformy cyfrowej służącej współdzieleniu materiałów ukierunkowanych na praktykę i innej stosowanej wiedzy na rzecz zrównoważonych innowacji w rolnictwie i leśnictwie. Wzmocni to integrację sieci TN i OG w ramach AKIS, a tym samym wzmocni AKIS na wszystkich poziomach (europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym). Platforma ta służyłaby do łączenia tych różnorodnych podmiotów, inicjatyw i sieci na poziomie lokalnym, krajowym lub europejskim, aby połączyć wyniki różnych projektów i wypełnić lukę między badaniami a praktyką. Docelowi użytkownicy mogliby łatwo znaleźć informacje w jednym miejscu, co spowodowałoby większy ruch w sieci w porównaniu ze stronami internetowymi poszczególnych projektów.</p> <p> Istotne jest, aby taka platforma była dobrze utrzymana i dostosowana do potrzeb i oczekiwań użytkowników, w tym do użycia języków lokalnych. Należy dalej rozwijać regionalne i krajowe strategie AKIS w celu wspierania cyfrowych rezerwuarów wiedzy opartych na wynikach projektów finansowanych na poziomie regionalnym/krajowym, aby zwiększyć wymianę wiedzy i połączyć je z platformą ogólnounijną. Platforma cyfrowa powinna być połączona z rzeczywistymi działaniami, takimi jak demonstracje i spotkania bezpośrednie, a także powiązana z zaufanymi tradycyjnymi kanałami, takimi jak czasopisma rolnicze i lokalne sieci użytkowników.</p> <p> EURAKNOS (i jego siostrzany projekt EUREKA, www.h2020eureka.eu) pracowały nad stworzeniem tej centralnej bazy</p>

Strona, kolumna	Wiersz	Błąd	Poprawki
			<p>danych, zwanej EU FarmBook, w celu zapewnienia trwałości wyników projektu TN po zakończeniu okresu finansowania projektu. Model bazy danych EURAKNOS/EUREKA jest znaczącym krokiem w kierunku celu, jakim jest długoterminowe przechowywanie i użyteczność wyników i produktów projektu. Ostatecznie celem repozytorium wiedzy EU FarmBook jest zapewnienie platformy cyfrowej, która połączy społeczność UE AKIS i pobudzi wymianę w zakresie tematów sektorowych w rolnictwie i leśnictwie, jak również tematów horyzontalnych, takich jak przedsiębiorczość, zmiana klimatu i wymiana pokoleń. EU FarmBook nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. EURAKNOS stworzył podstawy i przetestował koncepcję dobrze rozwiniętego, ale nie w pełni funkcjonalnego prototypu platformy. EUREKA dostarczył roboczą wersję pilotażową EU FarmBook do testów na szeroką skalę z udziałem użytkowników przed zakończeniem projektu w marcu 2022 r. Dalszy rozwój platformy będzie kontynuowany w ramach nowego programu "Horyzont Europa".</p>
31, Lewa		Pierwszy paragraf został zastąpiony:	<p>Ważne jest, aby podkreślić, że wszystkie dane wyjściowe, które mają być przechowywane w centralnej platformie, takiej jak EU FarmBook, muszą być FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable. Jest to uzależnione od właściwego zarządzania danymi w całym projekcie, zwłaszcza w odniesieniu do opisywania danych odpowiednimi metadanymi (opisami zawartości danych). Kluczowe obszary, na których należy się skupić to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solidna adnotacja obiektów wiedzy (cyfrowych produktów projektów) z niezbędnymi metadanymi. - preferowane formaty plików obiektów wiedzy - wykorzystanie opartych na standardach "danych ustrukturyzowanych" na stronach internetowych/ bazach danych projektów
31, Prawa	Dół strony	Dodano nowy tekst	<p>Aby śledzić rozwój FarmBooka, pamiętaj, aby subskrybować aktualizacje wiadomości EUREKA na stronie https://h2020eureka.eu/news.</p>